

ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO EDUCACIONAL SUSTENTÁVEL PARA CRIANÇAS E JOVENS DENTRO DE EMPRESA PRIVADA EM RIBEIRÃO PRETO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
22/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10890410

Isadora Cury Balbo;

Orientador: Adriano dos Reis Lucente

RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar como uma companhia de médio porte implementou uma nova empresa, com foco sustentável, dentro de sua área física. O presente trabalho buscou analisar desde as ideias iniciais até a efetivação de suas atividades, em que os estudos de precificação, as problemáticas enfrentadas no mercado, os investimentos iniciais, os custos operacionais, a diversificação de mercado, as dificuldades durante a pandemia e outros pontos foram explorados e aprofundados. Para tanto, foi utilizado como método um estudo de caso, com observação não-participante descritivo, o qual possibilitou a apuração de informações e materiais para construir uma pesquisa empírica, de abordagem

descritiva predominantemente qualitativa, com aspectos quantitativos. Os dados particulares da empresa foram cedidos e diversas reuniões foram realizadas para tornar possível este estudo. No decorrer da implementação deste projeto sustentável, algumas problemáticas surgiram e foi demonstrado como a empresa resolveu tais questões, além de terem sido aplicadas novas medidas e diferenciações como forma de se destacar no mercado e também dos seus concorrentes. Apesar do longo período paralisado devido à pandemia da COVID 19, o novo projeto revelou-se rentável e também promissor em termos de retorno financeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Empresa sustentável. Gestão financeira.

Diferenciação de mercado. Implementação de empresa. Planejamento administrativo.

ABSTRACT

This study aimed to analyze how a medium-sized company implemented a new company, with a sustainable focus, within its area. The present work sought to analyze from the initial ideas to the implementation of its activities, where pricing studies, the problems faced in the market, initial investments and operating costs, market diversification, difficulties during the pandemic and other points were explored and deepened. To this end, a case study was used as a method, with descriptive participant observation, which enabled the verification of information and materials to build an empirical research, with a predominantly qualitative descriptive approach, with quantitative aspects. The company's private data were provided and several meetings were held to make this study possible. During the implementation of this sustainable project, some problems arose and it was demonstrated how the company resolved such issues, in addition to applying new measures and differentiations to stand out in the market and its competitors. Despite a long period paralyzed due to the COVID-19 Pandemic, it is possible to see that this new project is profitable and its financial return is highly likely.

KEY-WORDS: Sustainable company. Financial management. Market differentiation. Enterprise implementation. Administrative planning.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Elkington (2001), o desenvolvimento sustentável é a ideia de progredir social e economicamente de forma consciente, ao mesmo tempo em que há um enfoque na preservação do ambiente. Ou seja, é a ideia de fazer com que uma nação cresça e se desenvolva com consciência ecológica, buscando sempre otimizar, reutilizar e preservar os recursos naturais.

Antes restritas à questão ambiental, as discussões e as ações com enfoque na sustentabilidade passaram a integrar progressivamente as agendas públicas e privadas à medida que foram se difundindo e sendo apropriadas pelos atores sociais, aproximando, assim, as dimensões sociais e econômicas (Elkington, 2001).

Levando isso em consideração, a sustentabilidade é, atualmente, um assunto de interesse mundial e todos os países do planeta possuem deveres e obrigações a serem cumpridos em prol do todo. Inclusive, foram realizadas diversas conferências e reuniões mundiais, em que termos e tratados de responsabilidades foram assinados com o principal objetivo de garantir que todos farão a sua parte.

Sendo assim, mais importante do que sensibilizar a população sobre os problemas ambientais, é preciso cultivar a sensação de pertencimento do cidadão como um todo. Em outras palavras, é fundamental incutir em todos a noção de que a mudança começa a partir da ação de cada indivíduo.

A cada ano, surgem mais estudos e perspectivas para mostrar a importância do meio ambiente para a vida na Terra, tornando-se nítida a responsabilidade global com o cuidado e a proteção da natureza, como

forma de preservar os animais, a fauna, a flora, a atmosfera, o ar, o solo e a água de todo o mundo.

A ideia de desenvolvimento sustentável surgiu em 1970, na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente Humano, e será melhor aprofundada no decorrer deste estudo. Dentro do contexto brasileiro, a essência desse conceito foi incluída na *Constituição Cidadã*, ao reforçar, no artigo 225, que:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2002).

Analisando a grande importância e o peso das empresas para com o meio ambiente, uma vez que suas atividades, muitas vezes, afetam-no diretamente, torna-se necessário criar responsabilidades para as companhias, com a finalidade de pressioná-las a seguirem os parâmetros e as regras instituídos, visando ao cuidado com a natureza. Com isso, surge a responsabilidade ambiental direcionada às empresas, que visa tanto definir quanto criar metas e objetivos, para que esses sejam cumpridos de forma rígida e eficaz, com o propósito de proteger o que resta da natureza. Vale ressaltar que a promoção da responsabilidade ambiental não é obrigatória para as empresas, diferentemente da exigência de se seguir as leis ambientais. Contudo as que optam por apresentar medidas, dados e projetos com enfoque ambiental se destacam no mercado por serem diferenciadas, como mostram Schwartz e Carrol (2008) em seus estudos sobre os pontos positivos da responsabilidade social e ambiental nas empresas. Grandes companhias,

como a Natura, a Nestlé e a Samsung, fazem parte das empresas mais sustentáveis do Brasil, seguindo protocolos de responsabilidades ambientais. Mesmo que não alcancem dimensões tão grandes como as das organizações citadas acima, pequenas e médias empresas podem e devem tomar medidas ambientais que tornem suas atividades mais sustentáveis, ecológicas e que colaborem, de alguma forma, com o meio ambiente.

É o caso do Projeto Eco Educa, idealizado dentro de uma empresa privada do ramo de entretenimento e lazer, a qual será denominada, em alguns momentos ao longo deste trabalho, como “clube”. Tal companhia está localizada no interior de São Paulo e o projeto em questão visa trazer crianças e jovens das redes pública e privada de educação para um dia de vivências, experiências e aprendizados sobre cuidados com o planeta.

A ideia inicial de criar um projeto sustentável surgiu quando a empresa passou a adotar a prática de reciclar seu próprio lixo, criando uma central de reciclagem. A partir dessa iniciativa, o presidente do clube de lazer, com uma visão empreendedora e inovadora, percebeu o grande potencial do seu espaço para abordar a temática da sustentabilidade. Assim, com a colaboração de um biólogo e educador, surgiu o Eco Educa.

Vale ressaltar que, embora o foco principal do projeto seja o ensino sustentável e a disseminação de conhecimentos ambientais para crianças e jovens, a empresa em questão, por ser privada, possui medidas de caráter empresarial. Dessa maneira, além de desenvolver tal projeto, a companhia também almeja crescer no mercado, destacando-se em quesitos ambientais, tecnológicos e inovadores, diferenciando-se da concorrência.

A seguir, serão tratados os seguintes pontos: os objetivos da empresa em criar um projeto focado na sustentabilidade; os impactos que esse projeto implica e implicará na sociedade; os fatores facilitadores que uma

grande empresa traz para a criação de um projeto ambiental; a importância da conscientização e dos cuidados para com o planeta e, por fim, os objetivos da ONU.

2 PROBLEMÁTICA

A criação e o desenvolvimento de uma nova empresa exigem a aplicação de práticas e estratégias de diversas áreas da administração, como: pesquisa de mercado e análise de concorrentes; levantamento de investimentos, custos fixos e variáveis; plano de criação e estruturação; gestão dos profissionais e da empresa para pleno funcionamento, além de estudos na área de marketing.

Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar como tais áreas foram utilizadas pela empresa e, principalmente, responder aos seguintes questionamentos:

1. Quais foram os desafios e as problemáticas encontrados antes, durante e após a implementação do projeto?
2. Quais foram as alterações realizadas para que o projeto se tornasse viável?

3 OBJETIVOS

Geral:

– Analisar, em diferentes âmbitos da administração, a implementação de um projeto sustentável voltado para crianças e jovens dentro de uma empresa privada. Específicos:

– Distinguir quais são os fatores facilitadores e restritivos no processo de implantação de um projeto socioambiental;

– Identificar as medidas estratégicas do Projeto Eco Educa para atrair escolas.

4 METODOLOGIA

O termo “método”, de origem grega, resulta da fusão de duas palavras que expressam a ideia de “ao longo do caminho”. Em outras palavras, podemos entendê-lo como a “forma de proceder ao longo do caminho” (FERRARI, 1982).

No contexto científico, o método representa a forma escolhida por um estudioso para ampliar seu conhecimento e suas pesquisas em relação a uma determinada área, fato, objeto ou fenômeno. Assim, da palavra “método” surge o termo “metodologia”, que significa o estudo do método.

Ao contemplar o significado de “metodologia” dentro do ramo da pedagogia, observa-se que o termo carrega a seguinte ideia: ser o estudo dos métodos mais adequados para transmitir certos conhecimentos. Já no ramo da ciência, a metodologia científica e da pesquisa se trata do estudo analítico e crítico dos métodos de investigação.

Dentro de um trabalho de conclusão de curso, a metodologia visa apresentar, detalhadamente, o processo e o caminho percorridos pelo estudante na obtenção e na assimilação de informações sobre o tema abordado. Dessa maneira, torna-se possível explicar qual foi a opção de estudo utilizada, o tipo de abordagem e as formas de pesquisas operadas.

Segundo Tomanik (1994), uma forma equivocada de se compreender a metodologia é colocá-la como um conjunto de regras fixas sobre como realizar uma pesquisa. Esse entendimento nos leva a pensar que todos os estudos são realizados do mesmo modo, seguindo as mesmas regras e passos. Contudo, tal premissa não se aplica à realidade, já que cada

pesquisa desenvolvida carrega métodos particulares e que são mais convenientes e úteis para o caminho percorrido por cada pesquisador.

Para Gil (2007), no que diz respeito aos objetivos do explorador, há três tipos principais de pesquisas: exploratórias, descritivas e explicativas.

a) Pesquisa exploratória: geralmente vem acompanhada de pesquisas bibliográficas e estudos de casos. A ideia central da pesquisa exploratória é ampliar o conhecimento de certo fenômeno sobre o qual, frequentemente, não há muitas informações e dados disponíveis.

b) Pesquisa descritiva: esse tipo de pesquisa descreve um fenômeno já estudado e busca compreender a realidade em questão, assim como os seus problemas e as suas características. Para Trivinos (1987) essa forma de pesquisa pretende descrever com exatidão os fatos e os fenômenos de determinada realidade.

c) Pesquisa explicativa: geralmente encontrada em dissertações de mestrado ou teses de doutorado, esta pesquisa possui um grau maior de complexidade e aprofundamento do estudo. Nessa forma de pesquisa, o foco é identificar os fatores determinantes para a ocorrência de certo fenômeno. Ou seja, um fato é levantado e a pesquisa explicativa estuda toda a realidade a sua volta para entender por qual razão tais fatos ocorrem naquele espaço.

Já no que se refere às formas de abordar os problemas, segundo a classificação de Richardson *et al.* (2007), existem duas vertentes de pesquisa: a de caráter qualitativo e a de caráter quantitativo.

a) Pesquisa qualitativa: para Vieira (1996), essa abordagem de pesquisa está fundamentada na interpretação e na análise dos dados, visando obter o resultado do fato estudado e a compreensão da existência desse fenômeno.

b) Pesquisa quantitativa: representa uma abordagem de pesquisa que emprega instrumentos estatísticos, buscando coletar respostas para, assim, analisar o fenômeno. Os dados são quantificados, acumulados e geram tabelas, gráficos e números para uma análise.

Para a concretização deste estudo, foram realizadas diversas visitas ao projeto, incluindo o acompanhamento da visita de duas escolas, sendo uma de meio período e a outra de período integral. Os dados foram coletados ao longo das visitas, por meio de anotações sucintas dos tópicos investigados. Os diálogos com membros da equipe ocorreram ao longo da experiência completa e eram repassados após a saída do projeto para tornar possível o desenvolvimento desta pesquisa. Os dados financeiros expostos foram encaminhados via internet, sem detalhamentos completos, servindo apenas como base do estudo e referencial para sucintas análises. Parte das figuras ilustradas na pesquisa foi fornecida pela equipe interna e a outra parte foi retirada do próprio site do projeto estudado.

Este presente trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter descritivo, que se apoia na pesquisa bibliográfica utilizada como base teórica e de sustentação. O método de coleta utilizado foi o da observação não-participante, no qual o investigador assume o papel de observador exterior, ou seja, não toma qualquer medida ou iniciativa ao longo dos desdobramentos das atividades ocorridas durante as situações observadas.

Por fim, a análise documental e as coletas de dados por meio de entrevistas desempenharam um papel fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. A abordagem deste estudo é de caráter qualiquantitativo, caracterizado pela união da descrição, da classificação e da interpretação de informações empíricas, junto à análise de dados numéricos coletados. Ao utilizar o método de estudo de caso, é importante salientar que todas as informações e conclusões são subjetivas, uma vez que se trata de um estudo específico de um projeto

selecionado. Dessa maneira, não há o objetivo de generalizar os dados e buscar uma verdade exata em um sistema amplo.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No cenário mundial contemporâneo, as preocupações em relação ao uso consciente dos recursos da natureza e as consequências da falta de precauções e cuidados com o meio ambiente estão cada vez mais em evidência. Isso porque a ideia do possível sofrimento humano e ambiental devido ao uso irracional dos recursos disponíveis é tão concreta quanto o ar que respiramos e está muito mais próxima da realidade do que se possa imaginar.

Sendo assim, o tema “sustentabilidade” está cada vez mais presente no mundo contemporâneo, sendo amplamente trabalhado por diversos autores, na esperança de que, a cada dia, ele seja mais desenvolvido e implementado no cotidiano do ser humano, nas práticas empresariais e industriais, bem como na rotina mundial.

Por um lado o desenvolvimento industrial incessante e contínuo faz com que a relação do ser humano com a natureza se deteriore constantemente, uma vez que os impactos das indústrias atingem de diversas formas, direta e indiretamente, o meio ambiente. Por outro lado, observa-se uma expressiva tendência de crescimento populacional, o que implica em uma demanda cada vez maior dos recursos naturais.

Em 1760, a Inglaterra tornou-se pioneira no grande desenvolvimento industrial e tecnológico, dando início à Primeira Revolução Industrial da história. Nessa fase, a principal mudança no setor industrial foi em relação ao processo produtivo, o qual passou a utilizar mais máquinas como forma de otimizar o tempo e focar em produzir cada vez mais, como aponta Sousa (2022).

Como consequência da Primeira Revolução Industrial, houve uma profunda transformação nas relações sociais e ecológicas. O crescimento

populacional e o êxodo rural, motivado pela busca de uma vida melhor, fizeram com que houvesse muita mão de obra disponível e o salário mínimo desvalorizasse (MARX e ENGELS, 1998; HOBBSBAWN, 2010).

Os contínuos crescimentos da população e da demanda de recursos provocaram, nitidamente, a degradação intensa dos recursos naturais disponíveis, como destacado no trecho abaixo:

Em 1798, o pastor protestante Thomas Robert Malthus escreveu a mais famosa obra sobre questões demográficas: Ensaio sobre o princípio da população. Ele acreditava que a população tinha potencial de crescimento ilimitado, e a natureza, inversamente, recursos limitados para alimentá-la (LUCCHI et al., 2005, p. 316).

Dessa maneira, foi a partir dos estudos de Malthus, no século 18, que se formou o conceito de sustentabilidade, dando início às discussões sobre o tema. O autor analisou o crescimento populacional entre 1650 e 1850, concluindo que a correlação dos seres humanos com seus meios de subsistência estava em total desequilíbrio. Assim, ele compreendeu que os meios de subsistência crescem em progressão aritmética, ao passo que o crescimento populacional ocorre em progressão geométrica, evidenciando que os recursos naturais jamais conseguiriam acompanhar o crescimento humano (FONTANA et al., 2015).

Em 1962, a escritora Rachel Louise Carson lançou o livro *Primavera Silenciosa*, marcando o início do despertar da sociedade em relação aos cuidados com o planeta e seus recursos escassos. Segundo Barros (2008), a obra de Carson mostrou como era necessário desenvolver uma consciência em relação à importância de uma legislação severa e que

protegesse, de fato, o meio ambiente e não colocasse como prioridade o crescimento industrial desenfreado.

Posteriormente, a Conferência de Estocolmo, primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972, reuniu um total de 113 países, com o objetivo de tomar medidas universais, aplicáveis em todos os países, visando diminuir os impactos ambientais gerados. De acordo com Le Prestre (2005), a conferência internacional foi motivada por quatro fatores principais: as mudanças climáticas e a quantidade de água potável, os problemas ambientais causados por catástrofes, o crescimento econômico acelerado diminuindo a população rural e uma variedade de outros problemas, incluindo chuvas ácidas, acúmulo de metais pesados, entre muitos outros.

Em 1983, como resultado de uma avaliação de 10 anos da Conferência de Estocolmo, foi criada pela ONU a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Quatro anos após a criação dessa Comissão, surgiu o Relatório Brundtland, no qual a primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland, utilizou pela primeira vez o termo “desenvolvimento sustentável”. Ela o definiu da seguinte maneira: “É a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991). Além dessa, há outra definição que foi apresentada na Comissão:

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (BRUNDTLAND, 1991).

Levando em consideração as definições acima, podemos dizer que o desenvolvimento sustentável é uma forma responsável de lidar com o desenvolvimento econômico, social e político do mundo em total harmonia com o meio ambiente e seus recursos naturais (GUITARRARA). Ou seja, é uma maneira consciente de lidar com o desenvolvimento contínuo que a humanidade enfrenta diariamente.

Para Elkington (2001), o conceito de desenvolvimento sustentável gira em torno de um equilíbrio entre a questão financeira e a ambiental e, mesmo desta forma, ao atender todas às necessidades modernas do ser humano, a degradação do planeta é certa.

Mesmo que todas as empresas no mundo desenvolvido alcançassem níveis de emissão de poluição zero até o ano 2010, a Terra ainda estaria estressada além do que os biólogos se referem como capacidade de suporte. De forma crescente, os flagelos do final dos anos 20 – terras assoladas, pesca predatória e florestas devastadas, poluição urbana, pobreza, doenças infecciosas e migração – estão indo além das fronteiras geopolíticas. O fato é que, ao atendermos às nossas necessidades, estamos destruindo a capacidade das gerações futuras atenderem às delas (HART apud ELKINGTON, p. 74, 2001).

Dessa maneira, muitas empresas passaram a aderir aos conceitos de equilíbrio e cuidado com o meio ambiente, uma vez que acreditavam, também, que eles as tornariam mais eficientes e reduziriam seus custos.

Para Almeida (2002), a conferência de Estocolmo, em 1972, teve como enfoque principal a discussão sobre como conciliar as atividades econômicas das empresas com a preservação do meio ambiente.

Com o passar do tempo, o conceituado autor John Elkington (2001), conhecido como “pai da sustentabilidade” e uma importante autoridade mundial em responsabilidade corporativa e capitalismo sustentável, percebeu que somente a resolução de questões ambientais não seriam o suficiente para resolver as questões de uma economia global sustentável. Para ele, os pontos a serem tratados não eram somente ambientais e econômicos, mas, também, uma questão social: “Aqueles que pensam ser a sustentabilidade somente uma questão de controle de poluição não estão vendo o quadro completo” (HART apud ELKINGTON, p. 74, 2001). Além do desenvolvimento sustentável, há outras questões que necessitam ser trabalhadas em conjunto, com ênfase na questão social, como afirma Mafra (2015): “a deterioração material do planeta é insustentável, mas a pobreza também é insustentável, a exclusão social também é insustentável, assim como a injustiça, a opressão, a escravidão e a dominação cultural e econômica”. Logo o foco em desenvolver de forma sustentável é multidimensional e agrupa outras questões além da ambiental. A proposta de sustentabilidade da Agenda 21, demonstrada na ECO-92, definiu os três princípios básicos do desenvolvimento sustentável: a proteção ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Logo, segundo Scharf (2004), a sustentabilidade estaria condicionada ao desenvolvimento simultâneo desses três pilares.

5.1 Organização das nações unidas e objetivos de desenvolvimento

sustentável Tornou-se, atualmente, um grande desafio conseguir desenvolver medidas justas e adequadas que possibilitem o desenvolvimento humano sem destruir a qualidade do meio ambiente, levando em consideração as gerações futuras. Para além do futuro da humanidade, é importante trabalharmos em prol de um ambiente justo e digno para todos os seres vivos que habitam o planeta Terra.

De fato, as mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes e problemáticas para todo o ecossistema, já que a escassez de água em várias regiões, ou o seu excesso em outras, as mudanças de temperatura, a falta de alimentos, entre outros inúmeros problemas, são uma realidade vivenciada por muitos seres humanos e animais ao redor do mundo.

Diante dessas circunstâncias, tornou-se imprescindível que um novo modelo de desenvolvimento, focado no equilíbrio dos recursos ambientais e na vida de todos os seres do planeta, tomasse forma, trazendo à tona a responsabilidade compartilhada por todas as nações.

Nesse sentido, em 2015, a Organização das Nações Unidas elaborou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), cujo foco principal era cumprir os planos de ação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Assim, “após mais de três anos de discussão, os líderes de governo e de estado aprovaram, por consenso, o documento ‘Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável’” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016).

Com o intuito de alcançar tais metas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), criado em 1965, tem, atualmente, a finalidade de elaborar programas para o desenvolvimento sustentável em colaboração com governos e membros da sociedade civil.

Presente em mais de 170 países e territórios, o PNUD oferece uma perspectiva global aliada à visão local do desenvolvimento humano para contribuir com o empoderamento de vidas e com a construção de nações mais fortes e resilientes (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016).

Assim, o PNUD passou a desempenhar um papel crucial na implementação da Agenda 2030, especialmente no que se refere aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos em 2015, os quais serão apresentados e detalhados nas Figuras 1 e 2 a seguir:

Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: ONU (2023).

Tabela 1 – Detalhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

<p>1</p>	<p>ERRADIAÇÃO DA POBREZA</p>	<p>“Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares: visa erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, de modo a reduzir pela metade a proporção de homens, mulheres e crianças que vivem na pobreza, implementando em nível nacional, medidas de proteção social adequadas e pisos de nível financeiro.”</p>
-----------------	-------------------------------------	---

<p>2</p>	<p>FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL</p>	<p>“Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável: visa combater a fome e garantir o acesso de todas as pessoas a alimentos seguros, nutritivos durante o ano todo. Acabar com todas as formas de desnutrição, prestando atenção às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas idosas. Dobrar a produção agrícola e renda dos pequenos produtores de alimentos. Manter a diversidade genética de sementes e promover o acesso a uma distribuição justa a favor dos povos mediante acordos de cooperação internacional.”</p>
<p>3</p>	<p>SAÚDE E BEM ESTAR</p>	<p>“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades: visa reduzir a taxa de mortalidade materna global; acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos; acabar com doenças e epidemias transmissíveis, como a AIDS,</p>

		tuberculose e malária; atingir cobertura universal de saúde, inclusive saúde sexual; reduzir o número de mortes advindas de produtos químicos perigosos.”
4	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	“Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos: visa garantir acesso a escolas de qualidade para meninos e meninas desde o ensino primário até a formação superior, inclusive o acesso às escolas técnicas profissionalizantes; garantir a alfabetização a nível mundial a todos os meninos e meninas, principalmente àqueles desprovidos de recursos econômicos; ampliar o número de bolsas de estudos para os estudantes dos países em desenvolvimento de modo a propiciar o desenvolvimento de todos os povos de forma igualitária justa.”
5	IGUALDADE DE GÊNERO	“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas: visa acabar com todas as formas de discriminação contra meninas e mulheres; eliminar a violência

		<p>contra meninas e mulheres, principalmente a de ordem sexual; valorizar o trabalho da mulher, inclusive aquele realizado no lar sem remuneração; garantir a participação das mulheres nas tomadas de decisões políticas, econômica e pública; promover a igualdade dos gêneros, inclusive no aspecto financeiro.”</p>
6	<p>ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO</p>	<p>“Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos: visa garantir o acesso universal à água potável; promover o acesso ao saneamento e higiene adequados; melhorar a qualidade das águas, reduzindo a poluição e o descarta de produtos químicos nocivos à saúde; implementar a gestão adequada dos recursos hídricos em todos os níveis; ampliar a cooperação internacional no que tange a tecnologia do manejo de águas.”</p>
7	<p>ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL</p>	<p>“Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos: visa possibilitar o acesso universal a energia limpa para todos os povos, preferencialmente</p>

		<p>aquela oriunda de fontes renováveis mediante a cooperação internacional na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias tendentes a propiciar o acesso global ao ideal de eficiência energética.”</p>
8	<p>TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</p>	<p>“Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos: visa promover o avanço econômico daqueles países em desenvolvimento pautado no trabalho decente e na diversificação da economia, mediante a modernização tecnológica e a promoção de acesso a inovações; possibilitar vagas de empregos para homens, mulheres, adolescentes, idosos e deficientes, que modo a propiciar a renda justa oriunda do trabalho.”</p>
9	<p>INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA</p>	<p>“Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação: visa desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e</p>

		<p>resiliente, de modo a promover a industrialização inclusiva e sustentável aumentando o acesso das pequenas indústrias e outras empresas; busca modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis fortalecendo a pesquisa científica, melhorando as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento; Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento.”</p>
<p>10</p>	<p>REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES</p>	<p>“Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles: visa promover a inclusão social, econômica e política a favor de todos os povos independentemente de quaisquer condições de gênero, idade, raça, etnia, origem e religião; visa à adoção de políticas fiscais e salariais no objetivo de alcançar uma maior igualdade entre os povos; busca assegurar uma maior e mais adequada participação daqueles países em</p>

		<p>desenvolvimento, sobretudo no que tange a tomadas de decisões nas instituições financeiras e econômicas internacionais; adotar o princípio do tratamento especial para aqueles países em desenvolvimento.”</p>
11	<p>CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</p>	<p>“Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis: propõe garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas; pretende proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos de modo a aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, reduzindo o impacto ambiental negativo per capita das cidades, e ainda, visa proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros adequados às relações econômicas, ambientais e sociais.”</p>
12	<p>CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS</p>	<p>“Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis: visa adotar o Plano</p>

		<p>Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis; promover o alcance de uma gestão sustentável mediante o uso eficiente dos recursos naturais; propõe a redução do desperdício de alimentos a nível mundial e nacional; visa o manuseamento ambientalmente saudável de produtos químicos e resíduos por meio da prevenção, redução e reuso mediante práticas de compras públicas e privadas sustentáveis; e assegurar que todos os povos, de todas regiões, tenham acesso adequada a informação sobre a importância da conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e o modelo de vida harmônico com a natureza.”</p>
<p>13</p>	<p>AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA</p>	<p>“Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos: intenta reforçar a recuperação e a capacidade de adaptação a riscos advindos do clima e de catástrofes naturais em todos os países; direcionar medidas políticas de</p>

		<p>planejamento nacional quanto às mudanças climáticas; aprimorar a educação dos povos sobre a mitigação, adaptação e redução de impactos da mudança climática; colocar em prática o compromisso assumido pelos países desenvolvidos sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança climática.”</p>
14	VIDA NA ÁGUA	<p>“Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável: propõe reduzir e prevenir a poluição marinha em todas as suas formas de modo a gerir e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros contra todo e quaisquer tipos de poluição; visa diminuir significativamente os impactos oriundos da acidificação dos oceanos mediação a cooperação científica; intenciona promover a conservação de pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com a legislação</p>

		nacional e internacional por meio da cooperação.”
15	VIDA TERRESTRE	“Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.”
16	PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis e promover o Estado de Direito.”
17	PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	“Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável: visa por meio da cooperação entre povos e nações a implementação a melhor distribuição das finanças de modo que os países desenvolvidos possam contribuir com os países em desenvolvimento para que todos possam alcançar a plena

	sustentabilidade por meio da reorganização e reestruturação financeira; propõe uma melhor e mais apurada cooperação entre os países no que tange aos avanços tecnológicos, mediante o acesso à ciência, à tecnologia e à inovação; intenta a capacitação dos países em desenvolvimento para que possam alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável; visa promover um sistema multilateral de comércio universal.”
--	--

Fonte: GOMES; FERREIRA (2018).

Levando em consideração os objetivos definidos acima, verifica-se que eles convergem para a realização do desenvolvimento sustentável, de modo que estabelecem uma relação intrínseca com conceitos fundamentais, ao passo que perpassam por algumas dimensões. Nesse sentido, Gomes e Ferreira (2018) pontuam que:

O ideal de sustentabilidade está destacado no contexto dos ODS, no sentido de que os objetivos estão voltados para a promoção das dimensões da sustentabilidade: dimensão social (objetivos 1; 2; 3; 4; 9; e 11); dimensão ambiental (objetivos 6; 12; 13; 14; e 15); dimensão econômica (objetivos 7; 8; e 10); dimensão ética (objetivo 5; e 17); e dimensão jurídico-política (objetivo 2; 3; 4; 11; e 16).

Claramente, os ODS priorizam a proteção ambiental, o desenvolvimento social, o crescimento econômico, a proteção dos povos e o foco nos direitos humanos. Sendo assim, “aliado à dignidade da pessoa humana, surge a sustentabilidade como novo paradigma para que se possa fomentar uma qualidade de vida sadia para as gerações presentes e futuras, assegurando a perpetuidade da vida humana” (STAFFEN; SANTOS, 2016, p. 279).

Fica evidente que, para que seja possível existir o desenvolvimento sustentável, não basta apenas focar no âmbito ambiental. Para uma sociedade se desenvolver de forma sustentável, há outros pilares de fundamental importância que devem ser considerados e desenvolvidos. Assim, o desenvolvimento sustentável é humanista ao considerar as próximas gerações e as atuais, dando grande importância para o crescimento econômico sem excluir o cuidado com o meio ambiente e um ambiente igualitário e justo.

5.2 Responsabilidade ambiental

A população mundial cresce, cada dia mais, de forma exorbitante e, com isso, o ser humano passa a expandir os espaços ocupados, como forma de conseguir conter e, simultaneamente, abrigar todos os habitantes. Além desse motivo relacionado à super população, também há a extração e o desmatamento constantes do meio ambiente.

Assim, a exploração contínua dos recursos da natureza é impulsionada pela incessante busca por lucros.

Nesse sentido, diversas medidas estão sendo adotadas, atualmente, para diminuir a degradação do meio ambiente e da natureza. Isso inclui a aplicação rigorosa de leis ambientais e o aumento das campanhas de conscientização da população, buscando ressaltar a importância de uma natureza saudável. Além dessas e de outras medidas importantes, torna-

se cada vez mais evidente a crescente preocupação das grandes empresas em assumirem sua responsabilidade ambiental.

Sendo assim, a responsabilidade ambiental pode ser compreendida como um conjunto de atitudes, individuais ou empresarias, voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, essas práticas devem levar em conta o crescimento econômico alinhado à proteção do meio ambiente, tanto para a atualidade quanto para as gerações futuras, garantindo, dessa maneira, a sustentabilidade.

Inicialmente, vale salientar que a responsabilidade ambiental não deve ser confundida com responsabilidade civil, como vem ocorrendo. De fato, para garantir efetivamente a proteção do meio ambiente, não se pode permitir que primeiro aconteçam os impactos para, depois, estabelecer uma condenação indenizatória em dinheiro. Por conseguinte, percebe-se que a noção de responsabilidade ambiental não possui o mesmo significado para todos, pois para alguns representa a ideia de obrigação, enquanto para outros denota um comportamento ético e socialmente consciente.

Na verdade, esse conceito diz respeito à necessidade de revisar os métodos de produção, de forma que o sucesso empresarial não seja alcançado a qualquer preço, mas sim ponderando os impactos sociais e ambientais consequentes da atuação administrativa das empresas. Assim, o termo “responsabilidade” significa ter consciência dos atos que são praticados voluntariamente.

Levando isso em consideração, a responsabilidade ambiental é uma aplicação do princípio do poluidor-pagador, enunciado no tratado que institui a Comunidade Europeia, e está regulada pela Directiva 2004/35/CE³. Sendo assim, esse princípio é fundamental, pois diz que:

Deve, portanto, ser o da responsabilização financeira do operador cuja atividade tenha causado danos

ambientais ou a ameaça iminente de tais danos, a fim de induzir os operadores a tomarem medidas e a desenvolverem práticas por forma a reduzir os riscos de danos ambientais (DIRECTIVA, 2004).

A responsabilidade ambiental é aplicável tanto aos danos ao ecossistema quanto aos riscos associados a esses danos quando decorrentes de atividades profissionais, desde que seja possível estabelecer uma relação de causalidade entre o dano e a atividade em questão. Dessa forma, os danos ambientais são definidos como os danos diretos ou indiretos causados ao ecossistema, assim como a contaminação direta ou indireta dos solos que implique um risco importante para a saúde humana (DIRECTIVA 2006/21/CE, 2006).

Todas as organizações, independentemente da sua atividade, devem contribuir para melhorar a qualidade de vida e defender o meio ambiente. Inclusive, tal ponto consta no mais importante documento da legislação brasileira, a Constituição Federal Brasileira, que diz, em um dos seus capítulos, o seguinte:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Sendo assim, um dos maiores desafios que o mundo enfrentará neste novo milênio é induzir as organizações a assumirem a responsabilidade

de proteger e de recuperar o meio ambiente, fazendo uso dos padrões baseados na gestão ambiental e no uso sensato de ferramentas econômicas dentro de regulamentações e normas. Diante disso, Tachizawa (2002) mostra que o novo contexto econômico se efetiva nas organizações que sejam éticas com toda imagem institucional no mercado, que atuem de forma ambientalmente responsável.

5.2.1 Responsabilidade ambiental empresarial

Se por um lado um dos grandes objetivos de uma empresa é prosperar ao longo do tempo, consolidando sua presença no mercado ao mesmo tempo em que cresce e obtém lucro, por outro, cada vez mais o seu papel e a sua responsabilidade em relação ao nosso ecossistema tornam-se fundamentais para se destacarem como agentes comprometidos com a sustentabilidade. Inclusive, podemos considerar que uma empresa manifesta e desempenha a sua responsabilidade ambiental por meio desse compromisso em preservar e restaurar o meio ambiente.

De fato, a competitividade de uma empresa é um fenômeno complexo, o qual envolve diferentes variáveis que não só interagem, mas também dependem umas das outras, de maneira intrínseca, para determinar a posição de uma empresa no mercado. De acordo com Dias (2006, p.52), essa rede complexa de variáveis abrange aspectos relacionados a custos, controle e qualidade dos produtos e serviços, capital humano, tecnologia e capacidade de inovação. Assim, ao concatenar a questão da competitividade com a gestão ambiental de uma empresa, o autor destaca o seguinte:

Ocorre que nos últimos anos a gestão ambiental tem adquirido cada vez mais uma posição destacada, em termos de competitividade, devido aos benefícios que traz ao processo produtivo como um todo e a

alguns fatores em particular que são potencializados (DIAS 2006, p.52).

Tomando como base o posicionamento de Dias, Santos (2015, p. 89-90) descreve de maneira detalhada as vantagens competitivas relacionadas ao aspecto ambiental mencionadas no trabalho do primeiro autor:

- Há melhora no desempenho ambiental de uma empresa, quando são cumpridas as exigências normativas, possibilitando-se maior inserção num mercado cada vez mais exigente em termos ecológicos, melhorando a imagem da empresa junto aos seus stakeholders e a comunidade;*
- Adotando um design do produto de acordo com as exigências ambientais, é possível torná-lo mais flexível do ponto de vista de instalação e operação, com um custo menor e uma vida útil longa;*
- Ocorre melhora na gestão ambiental, quando se reduz o consumo de recursos energéticos e conseqüentemente [há] redução nos custos de produção;*
- Há redução dos custos de matéria-prima e do consumo de recursos quando se reduz a quantidade de material utilizado ao mínimo por produto;*
- Há melhora na imagem da organização quando se utilizam materiais renováveis, pois emprega-se menos energia pela facilidade de reciclagem;*
- Há melhora na capacidade de inovação da empresa,*

redução das etapas de processo produtivo, aceleração do tempo de entrega do produto e minimização do impacto ambiental do processo, quando se otimizam as técnicas de produção;

- Há redução de gastos quando se otimiza o uso do espaço nos meios de transporte, porque diminui o consumo de combustível e conseqüentemente a quantidade de gases poluentes no meio ambiente.*

Assim, o reconhecimento da importância da responsabilidade ambiental alinhado com essas vantagens competitivas pode desencadear uma significativa transformação na abordagem estratégica e mercadológica da empresa. Isso porque tal conscientização pode ultrapassar os limites do ambiente organizacional, impactando não apenas pessoas e empresas que se relacionam com essa organização, mas também os seus clientes.

Segundo Laville (2009), o movimento das empresas para a responsabilidade ambiental, seja ele de qualquer tamanho, está vinculado às missões e aos valores dos seus compromentimentos. A responsabilidade ambiental também engloba outra questão: de a empresa responder por seus atos (literalmente assumir a responsabilidade), uma vez que muitas de suas atividades são prejudiciais e comprometem o meio ambiente.

A questão da boa imagem ambiental para as grandes organizações, principalmente naqueles setores tradicionalmente de alto risco de acidentes ambientais, tem se tornado cada vez mais importante, além da contribuição para a redução de custos. Essa preocupação com a boa imagem na sociedade se torna ainda mais relevante se considerarmos que, conforme Kaplan e Norton (2000), o valor contábil dos ativos tangíveis representa, atualmente, apenas cerca de dez por cento do valor

de mercado das organizações. Dentro dos ativos considerados intangíveis, a imagem da organização perante a sociedade é um dos componentes de maior peso.

É válido ressaltar, portanto, que as empresas assumem uma responsabilidade ambiental de forma progressista e voluntária. Obviamente todas as empresas e os indivíduos precisam seguir as leis ambientais, porém, quando uma empresa se assegura de seguir um protocolo de responsabilidade ambiental, divulgando os dados a cada período estipulado, tomando medidas e investindo para que resultados positivos, no foco ambiental, venham de sua produção, sua atitude é positiva para o mercado e seus consumidores.

Dessa forma, a escolha de assumir responsabilidades ambientais para com o público e o meio ambiente faz com que, além das consequências diretas à natureza, a imagem da companhia seja beneficiada. Tal responsabilidade pressupõe que a empresa será capaz de responder às necessidades e às expectativas da sociedade em geral.

5.3 Práticas sustentáveis em pequenas empresas

Atualmente, no Brasil, há grandes empresas que assumiram responsabilidades ambientais, como: Klabin, Eletrobras e Raízen. Isso não quer dizer que pequenas empresas também não façam seus próprios movimentos internos para serem mais sustentáveis e ativas com os cuidados com o meio ambiente.

Segundo um estudo realizado pelo Sebrae-MT (2023), em uma média nacional, cerca de 80% das micro e pequenas empresas exercem medidas voltadas à redução de impactos ambientais e proteção da natureza. A redução do consumo de água é a medida com maior porcentagem (69,2%) dentre as empresas, seguida pela prática da separação do lixo e resíduos de reciclagem (68,4%).

Ademais, para 90% das pequenas empresas, a redução de impactos ambientais pela gestão dos negócios é importante, sendo que para apenas 2% dos entrevistados a preocupação com o meio ambiente foi considerada “nada importante”.

Por fim, segundo o diretor técnico do Sebrae-MT (2023), André Schelini, adotar medidas com foco sustentável é sinônimo de vantagem competitiva para as empresas. Além disso é de igual importância uma mudança no comportamento dos consumidores, considerando a sustentabilidade um fator decisivo na hora da compra.

6 SOBRE A EMPRESA PRIVADA

O clube Magic Gardens é uma empresa privada, inaugurada em 2000, que conta com uma grande estrutura de lazer e esportes. A fonte de receita da empresa é gerada através de seus associados, que pagam mensalmente o clube, e de convidados, que pagam uma diária avulsa para usufruir do empreendimento. Além dessas fontes, a empresa obtém receita por meio das vendas internas de comidas e bebidas, das atividades cobradas à parte, dos produtos personalizados da empresa comercializados no próprio estabelecimento, etc.

A área total da empresa é de cerca de 450.000m² e este espaço é composto por:

- Uma vasta área verde e muitas árvores, além de uma trilha ecológica. Há, anualmente, o plantio de mais de cem mudas de novas árvores;

- Um grande lago, com diversos tipos de peixes, tartarugas, patos e cisnes, entre outros animais;

- Área de lazer do clube composta por piscinas, quadras de esportes, área de churrasco, espaço para eventos, parquinhos, lanchonetes, restaurante, etc.;
- Área administrativa e de gestão em geral, incluindo a diretoria, o almoxarifado, o ambulatório, a secretaria, a área de venda de títulos, entre outros setores.

O empreendimento recebe cerca de quarenta mil visitantes mensalmente, de todas as classes sociais e idades. Em decorrência do elevado número de visitantes, há, conseqüentemente, um alto nível de consumo dentro da empresa, resultando na produção de uma grande quantidade de lixo e resíduos.

Além dessa quantidade expressiva de lixo gerado mensalmente no clube, destaca-se também uma massa significativa de frequentadores com potencial de ampliar o seu conhecimento para aprender mais sobre a correta separação do lixo. Com isso, torna-se possível suscitar uma maior conscientização sobre reciclagem e cuidados com o nosso planeta a partir da realidade observada no clube.

Até 2018 o Magic Gardens não realizava a separação e a reciclagem de seu lixo interno, como também ocorre na maioria das empresas. Contudo, ao notar que grande parte desse lixo, até então ignorado, estava deixando de ser reciclado e reutilizado, iniciou-se a construção de um espaço exclusivo para a separação e a reciclagem dos resíduos produzidos dentro do clube. Além disso, os gestores reconheceram que tal iniciativa possuía um significativo potencial para gerar renda adicional à empresa.

Dessa maneira, no mesmo ano, o clube investiu na aquisição de uma máquina capaz de transformar o lixo vegetal em adubo orgânico, promovendo uma drástica redução da quantidade de lixo vegetal produzido dentro da empresa. Nesse processo, os restos vegetais são introduzidos na máquina e transformados em adubo. Esse adubo, por sua vez, deve ficar alguns meses armazenado até atingir os benefícios ideais para ser utilizado em novas plantações. Quando pronto, parte do adubo vegetal é reutilizado nos jardins da própria empresa, enquanto a outra parte é ensacada e disponibilizada gratuitamente para os associados e os visitantes levarem para suas residências.

Ainda em 2018, o presidente do Magic Gardens, Alexandre, apresentou o clube para o professor e biólogo Gustavo Alcantara. Ao ver o potencial do

espaço disponível dentro da empresa, a central de reciclagem e a máquina de adubos orgânicos, o professor visualizou uma incrível possibilidade de se criar um projeto sustentável e educacional dentro das áreas do clube.

Alexandre, impulsionado por sua visão empreendedora e seu foco no crescimento de sua empresa, convidou Gustavo, um professor de biologia com vasta experiência na área educacional e com total capacidade de gerir um projeto sustentável, para desenvolverem juntos suas ideias e seus objetivos, tornando realidade o Projeto Eco Educa.

6.1 Projeto Eco Educa

A partir das oportunidades que surgiram ao longo de 2018, o projeto foi elaborado e “nasceu” no início de 2019. Com uma comunicação visual moderna capaz de conversar e atingir o público infantil, desenvolvida por uma grande empresa de marketing e publicidade, a ideia do projeto teve como premissa possuir uma forma de exposição bem lúdica, prática e divertida para se comunicar com seu público-alvo.

Com cinco espaços pedagógicos criados dentro do clube, o objetivo do projeto é proporcionar um dia de experiências e aprendizados para crianças e jovens estudantes sobre como cuidar do planeta Terra, levando em consideração o cenário atual. Com diversos professores e biólogos especializados, os alunos aprendem sobre formas sustentáveis de cuidar do mundo de maneira prática e literal.

O Projeto Eco Educa tem como pilar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados pela Organização das Nações Unidas, os quais são constantemente destacados durante as vivências das crianças e dos jovens nas visitas. Assim, o projeto tem como público-alvo estudantes entre 4 e 18 anos, matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino, inicialmente localizadas na região de Ribeirão Preto. Contudo, uma das metas do projeto é se tornar uma referência nacional e ampliar, ainda mais, sua rede de clientes e participantes.

6.1.1 Descrição dos espaços pedagógicos oferecidos

O Projeto Eco Educa possui, como citado anteriormente, cinco espaços pedagógicos para os visitantes explorarem. Cada um desses ambientes possui um tema central, os quais estão listados a seguir:

a) Espaço Terra e Água:

Vivências relacionadas à biodiversidade, agroecologia, meliponário (abelhas nativas sem ferrão), produção e consumo de alimentos saudáveis e, por fim, técnicas agroecológicas. Neste espaço também são abordadas a problemática da água e a importância desse recurso, por meio de vivências sobre o ciclo hidrológico e geológico, o uso consciente da água, a captação de água da chuva, a relação da água com as florestas e o aquífero Guarani.

b) Espaço Energia

Vivências relacionadas às energias renováveis, sustentáveis, fontes alternativas e também fornos e desidratadores solares.

c) Espaço Floresta

Atividades teóricas e práticas sobre a importância da conservação das espécies florestais e animais, além de vivências na natureza por meio de uma trilha sensorial, juntamente com a experiência da prática do aproveitamento de resíduos de poda, utilizando a nossa trituradora.

d) Espaço Resíduos

Atividades teóricas e práticas relacionadas ao consumo sustentável, abordando os cinco “erres” da sustentabilidade (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar), assim como a destinação adequada de resíduos, compostagem e ciclo de vida dos materiais por meio da apresentação de uma materioteca.

e) Materioteca

Junto ao Espaço Resíduos, encontra-se a primeira materioteca permanente do interior de São Paulo. Nesse ambiente é possível ter contato com materiais feitos com aproveitamento de diversos tipos de resíduos, proporcionando, assim, a vivência concreta de uma das etapas da economia circular. Entre as peças criadas, destacam-se os azulejos feitos de garrafas de vidro, os tecidos feitos com resto de plástico, o giz de cera feito com a cera de abelha, as cumbucas feitas de folha de mandioca, além de uma variedade de outros itens inovadores.

6.1.2 Tipos de visitas oferecidas aos contratantes

a) Período integral

A escola contratante pode escolher a opção de visita integral, que se trata de uma experiência cuja imersão se inicia pela manhã e se estende até o final do dia. Esse formato de visita viabiliza tempo suficiente para que os alunos conheçam e explorem todos os cinco espaços disponíveis, proporcionando, assim, uma visita mais completa.

Dentro dessa opção oferecida aos clientes, está inclusa a alimentação completa, com café da manhã, almoço e café da tarde.

b) Meio Período

Outra possibilidade disponível é a visita de meio período, que pode acontecer tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Essa opção, por possuir um tempo mais restrito, permite que a instituição de ensino escolha três dos cinco espaços disponíveis. É comum que as escolas priorizem os espaços que abordem temas alinhados ao conteúdo estudado pelos alunos em sala de aula.

Nesse tipo de visita estão inclusos dois lanches, sendo o primeiro na chegada dos alunos e o outro antes da partida.

6.1.3 O Projeto Eco Educa na prática

6.1.3.1 Chegada e recepção

Ao chegarem às instalações onde o Projeto Eco Educa é realizado, os alunos recebem um kit para ser usado no seu dia de visita. Esse kit inclui os seguintes itens:

- Um colete, inspirado nos uniformes de escoteiros, para trazer à tona a sensação de aventura. O colete é devolvido no final da visita;
- Um caderno e um lápis recicláveis para estimular anotações, desenhos e registros ao longo do dia. Ambos são presenteados aos alunos para levarem para casa;
- Uma caneca de alumínio personalizada do projeto, destinada tanto para ser utilizada pelos alunos no consumo sustentável de água durante a visita quanto como uma lembrança para guardarem e levarem para casa ao final do dia.

A ideia de investir em alguns itens que os alunos levarão para suas casas está ligada à estratégia de levar a marca para dentro dos lares. Dessa forma o Projeto Eco Educa é visto e lembrado pelos alunos por mais tempo. Abaixo, é possível observar as fotos do kit:

Figura 2 – Caderno e lápis recicláveis (kit dado aos alunos)

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Figura 3 – Caneca de alumínio e tirante (kit dado aos alunos)

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Figura 4 – Coletes personalizados escoteiro (kit emprestado aos alunos)

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

6.1.3.2 Alimentação

Como apontado anteriormente, o projeto oferece a alimentação durante toda a passagem das crianças e dos jovens, incluindo o almoço no período integral. A empresa Native, líder mundial na produção e na comercialização de açúcar e álcool orgânicos, presente em mais de 60 países e com fortes projetos sustentáveis (NATIVE), é a principal parceira do projeto e fornece parte da alimentação oferecida para os alunos, sendo elas: os cookies servidos de manhã e de tarde, os suquinhos, os cereais e os temperos. Já a alimentação do almoço é preparada e fornecida pelo próprio restaurante do Magic Gardens, que organiza um espaço exclusivo para os visitantes, com arroz, feijão, filé de frango e muito legumes e salada.

Por conta de a temática geral da instituição ser voltada para a sustentabilidade e as práticas saudáveis para a preservação do nosso planeta, a escolha de uma alimentação orgânica e sadia, vinculada a uma parceria com uma empresa renomada em tal ramo, é proposital e intencional. Abaixo, constam algumas imagens das refeições dos visitantes:

Figura 5 – Alunos almoçando durante a visita de Período Integral

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Figura 6 – Parte dos produtos oferecidos na hora do lanche

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

6.1.3.3 Equipe geral

Professores

A organização do projeto conta com uma equipe de professores formados e especializados em biologia, de modo que, quando é agendada uma escola, há uma definição do número de profissionais que serão necessários para o dia da visita. Dessa maneira, os coordenadores criam uma logística e analisam a disponibilidade dos profissionais que podem trabalhar no dia em questão.

Vale ressaltar que, devido ao fato de o Projeto Eco Educa se tratar de uma empresa nova, não há visitas todas as semanas. Sendo assim, os professores solicitados para uma determinada visita recebem pelo dia trabalhado e, por isso, não possuem um salário mensal.

Figura 7 – Educador com uma turma de alunos no Espaço Floresta

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Coordenadores

Atualmente, o projeto conta com dois coordenadores: o Gustavo, idealizador do Projeto Eco Educa, desempenha o papel de coordenador geral da equipe, além de participar da parte didática; e a Livia, que é responsável pelos agendamentos das escolas, pela logística das visitas e também pela coordenação geral.

Os coordenadores recebem salários diferenciados em relação aos professores, conforme os acordos específicos estabelecidos entre o contratado e a empresa.

Equipe de mídias

Todas as visitas contam com um profissional responsável por registrar, tanto por meio de fotografias quanto de vídeos, as atividades desenvolvidas ao longo do dia. Essas imagens são utilizadas, posteriormente, para alimentar as mídias sociais do Projeto Eco Educa e também podem ser enviadas à escola visitante, caso essa assim o desejar. O termo de uso e divulgação das imagens dos estudantes é solicitado e assinado pelos responsáveis antes da visita.

Equipe médica e de segurança

Durante toda a visita, uma enfermeira acompanha a equipe, com uma maleta de primeiros socorros em mãos. A enfermaria do clube fica aberta e preparada caso haja algum incidente, como uma queda ou algum ferimento.

Já a parte de segurança é uma responsabilidade do clube que sedia o projeto. Dessa maneira, o controle é realizado pelos seguranças e pelos profissionais encarregados de supervisionar as áreas visitadas, garantindo, assim, a proteção de todos.

Figura 8 – Enfermeira acompanhando o grupo de alunos durante a visita

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Ao longo desta seção, foi abordada a história e a situação atual do Projeto Eco Educa, o qual está em funcionamento e superando os desafios encontrados no decorrer dos seus primeiros anos como um novo empreendimento. É importante ressaltar que essa é uma empresa que vigora com excelência, mesmo depois de passar por diversos desafios no passado, até que fosse possível saná-los, tornando-se viável sua participação no mercado de forma lucrativa e com uma boa performance.

Obviamente, as empresas estão sujeitas a problemas e desafios ao longo de sua existência. Sendo assim, ao lançar um novo negócio, é natural o surgimento de dificuldades na implementação de aspectos que precisam ser solucionados para as atividades iniciarem de fato. Levando isso em consideração, nas próximas seções, serão abordados alguns pontos que precisaram ser estudados antes de iniciar a divulgação do projeto, outros que foram descobertos como problemas durante a implementação e outros pontos que foram revelados após as primeiras visitas.

7 PRECIFICAÇÃO E PESQUISA DE MERCADO

O fato de se estipular preços em bens e serviços tem se constituído como uma parte importante da história da humanidade. Mesmo antigamente, quando não existiam valores monetários, as trocas já eram realizadas como forma de se adquirir algo. Com o surgimento da moeda, os produtos e os serviços passaram a ter valores universais que seriam adquiridos com o pagamento em dinheiro (CAVALCANTI, 2001).

Portanto, a determinação dos preços dos produtos e dos serviços de uma empresa passa a ser um dos fatores chaves para a sua prosperidade. Nesse sentido, a decisão dessa precificação ocorre através de pesquisas de mercado que mostram para a companhia quais estratégias trarão melhores resultados, dentro de seus próprios objetivos (CANEVER *et al.*, 2012).

Ao trazer tais pontos para o contexto do Projeto Eco Educa, verifica-se que, na determinação dos preços cobrados para os seus clientes, foi adotada uma abordagem similar à descrita acima. Os coordenadores e os idealizadores realizaram um estudo capaz de mostrar, como resultado, qual seria o preço ideal a ser cobrado.

Durante o estudo, foram considerados os valores de investimentos gerais, trabalhados em um cálculo de preço que geraria um retorno a um longo prazo aceitável e dentro das expectativas, e dos custos que a empresa possuiria no dia da visita, que inclui os profissionais contratados, a alimentação, o transporte, entre outros. Além disso, também foi realizada uma análise das empresas concorrentes no mercado que oferecem algum tipo de experiência para alunos fora do ambiente escolar. Nesse sentido, a análise de mercado torna-se uma ferramenta fundamental para viabilizar uma precificação que permita não apenas a execução do projeto, mas também que ele seja competitivo entre os seus concorrentes.

7.1 Pesquisa de mercado realizada na região com concorrentes do

mesmo nicho Ao todo, foram pesquisadas três empresas da região que também realizam excursões para escolas, nomeadas, neste trabalho, de organizações X, Y e Z. A organização X oferece um dia de aprendizados em uma fazenda, onde os alunos aprendem sobre os animais, retiram leite da vaca, interagem com filhotes de galinhas e patos, além de alimentarem dezenas de aves e mamíferos que habitam o local. O passeio geralmente inicia-se às nove horas da manhã e finaliza às cinco horas da tarde, estando inclusos o café da manhã, o almoço com suco, a sobremesa e um café da tarde, além do transporte e do acompanhamento de profissionais responsáveis pela didática. O valor dessa visita é de R\$ 150,00 por aluno.

Já a organização Y oferece um dia de imersão dentro de uma fazenda, onde ocorrem trilhas na mata com ensinamentos sobre botânica, a importância do cerrado e diversos outros temas. Ademais, a fazenda

possui um zoológico de aves, com enfoque em diversas espécies, suas formas de reprodução, alimentação, etc. Nessa visita também estão inclusos dois lanches e um almoço, além do transporte e do passeio guiado por educadores. O valor, por aluno, é de R\$ 128,00.

Por fim, a organização Z é totalmente voltada para aves e oferece, no dia da visita, um passeio no Zoo das Aves, que abrange um percurso de 1,5 quilômetro para conhecer e vislumbrar diversas espécies do Brasil e da África. Essa empresa também proporciona uma trilha ecológica e oferece as três refeições do dia, que estão inclusas nesse programa. Assim, o valor dessa visita é de R\$ 298,00 por aluno.

Após realizar essa pesquisa de mercado, foi possível compreender, de maneira mais abrangente, os valores cobrados pelos concorrentes e também a aceitação dos consumidores perante esses preços. A partir dessas informações, foi feito o levantamento do custo total do Projeto Eco Educa, considerando os custos de investimento e os custos de operação. Junto à pesquisa de mercado, a equipe responsável estipulou um valor por aluno considerado conveniente para gerar, dentro de um prazo estabelecido, lucro para a empresa.

Para visitas de meio período, que demandam profissionais apenas durante meio expediente, incluindo dois lanches e sem almoço, o valor estabelecido foi de R\$ 120,00 (atualizado em 2023). Já para visitas de período integral, com profissionais trabalhando o expediente completo, das 8 horas às 17 horas, com dois lanches e almoço inclusos, o valor estabelecido foi de R\$ 160,00 (atualizado em 2023).

Com os investimentos realizados e os valores a serem cobrados definidos, a equipe de coordenadores iniciou as visitas e as reuniões nas escolas da cidade para apresentar o Projeto Eco Educa e captar os seus primeiros clientes. Contudo, foi nesse momento, logo após as primeiras visitas, que uma grande dificuldade apareceu: os valores não eram acessíveis aos alunos da rede pública de ensino. Por mais que se tratasse de um projeto

inovador, com profissionais qualificados e novas tecnologias, os valores estipulados mostraram-se completamente incompatíveis com a realidade financeira das famílias de baixa renda, tornando-se um impeditivo para que seus filhos participassem do projeto.

Sendo assim, a resposta de todas as escolas públicas visitadas no período foi a mesma: de que seria muito difícil para a maioria dos alunos custear a visita ao Projeto Eco Educa. Afinal, o desafio não residia na falta de interesse ou de incentivo por parte dos pais desses alunos, mas sim na ausência de uma renda extra que permitisse a essas crianças vivenciarem tal experiência.

7.2 Soluções levantadas para resolver a problemática: preços inacessíveis para o nicho de escolas da rede pública

A partir desse desafio, tornou-se necessário desenvolver estratégias diferentes para o mesmo programa, levando em consideração a realidade de cada público, a fim de entregar exatamente a mesma qualidade dos serviços ofertados. Assim, após algumas reuniões e adaptações, três possibilidades foram levantadas:

1ª) Reduzir os valores para os alunos da rede pública de ensino. Dessa forma, para as escolas privadas, os preços se manteriam, uma vez que tal questão não foi um problema indagado pelos coordenadores e diretores dessas instituições. Ou seja, nessa primeira proposta, dois valores diferentes seriam cobrados para o mesmo serviço: o estipulado inicialmente, aplicado apenas aos estudantes das escolas privadas, e um novo valor reduzido e mais acessível para os alunos das escolas públicas.

2ª) Entrar em contato com a prefeitura de Ribeirão Preto a fim de solicitar um incentivo ou um auxílio financeiro, por parte do município, para proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecerem o projeto, tendo em vista que seria positivo para a instituição em diversos aspectos, tanto no âmbito social e educativo como um investimento para o futuro da cidade.

3ª) Abrir as portas para algumas turmas, em determinados momentos do ano, de forma totalmente social e gratuita. Além de viabilizar o acesso ao projeto para crianças e jovens de baixa renda, essa iniciativa também possibilitaria que o projeto, inicialmente, realizasse atendimentos, incluindo estudos de campo. Essa opção seria importante para as primeiras atividades do Projeto Eco Educa, de modo que se tornaria possível aperfeiçoar toda a experiência oferecida. Dessa forma, tal ideia seria positiva tanto para os alunos da rede pública, que poderiam usufruir do projeto de forma gratuita, quanto para a empresa, que poderia analisar, na prática, quais questões necessitariam de melhorias ou alterações. Isso envolveria desde o cálculo de tempo gasto em cada espaço e para os alunos chegarem e receberem os seus kits até a duração de cada alimentação.

Assim, a forma como os alunos receberiam todo o planejamento e as vivências, bem como a aceitação geral do projeto poderiam se tornar objeto de análise para a empresa. Em suma, a primeira opção foi a escolhida, de modo que novos materiais foram produzidos, abrangendo ambas as categorias de escolas. Dessa maneira, as instituições receberiam o mesmo roteiro e material de apresentação, porém com a ata do orçamento diferente. Os novos valores para a rede pública de ensino passaram de R\$ 120,00 para R\$ 70,00, no meio período, e de R\$ 160,00 para R\$ 95,00, no período integral. Portanto, com essa redução de 41,67% para o meio período e de 40,62% para o integral, a empresa acreditou que as visitas com o grupo de alunos das escolas públicas se tornariam possíveis.

Já a segunda opção, que buscava contar com a colaboração e o suporte da prefeitura da cidade, não foi efetivada de fato até o presente momento. Embora a equipe do projeto tenha contatado alguns responsáveis, participado de reuniões e apresentações do espaço, levantando considerações sobre a realização dessa parceria entre a empresa e o município, tal proposta acabou não se concretizando. Um dos principais motivos para isso está relacionado à pandemia da COVID-

19. Quando o contato com a prefeitura estava mais avançado, o *lockdown* foi instaurado devido à rápida disseminação do vírus, não sendo mais possível dar seguimento a essa iniciativa, uma vez que, por quase dois anos, o foco principal estava voltado para as medidas de segurança e os cuidados com a população. Assim, após a pandemia, o contato estabelecido anteriormente com os servidores municipais perdeu forças, não sendo realizada nenhuma parceria concreta.

Por fim, a terceira opção foi posta em prática pelos coordenadores, sendo que algumas das primeiras visitas foram realizadas de acordo com essa estratégia. Inclusive, a primeira visita seguindo esse formato assistencialista será descrita e analisada à frente.

Solucionada, então, essa problemática relacionada à precificação para nichos diferentes, o contato com as escolas públicas já visitadas foi retomado, para que os novos valores fossem apresentados.

7.3 Resultado das alterações de preços para atender ambas as redes

de ensino Ao apresentar a nova proposta às escolas da rede pública, ficou evidente que a redução dos valores iniciais ainda não era suficiente para viabilizar as visitas dos alunos dessas instituições ao Projeto Eco Educa. Analisando o custo do projeto, a estrutura, as inúmeras vivências diferenciadas e com alta qualidade, a alimentação, entre todo o restante, o valor, de fato, não é alto. Porém, é necessário um olhar mais aprofundado para entender que a realidade financeira da maioria dos brasileiros é escassa, pois essa parcela da população recebe apenas uma renda mínima, de modo que pouco sobra para experiências de lazer.

De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo (MATTOS e FARIA, 2022), desde a creche até o ensino médio, 82,9% dos alunos matriculados nas escolas do país estão em instituições da rede pública de ensino (municipais, estaduais ou federais). Ou seja, dos mais de 42 milhões de jovens e crianças brasileiros, 35,3 milhões frequentam as escolas públicas, sendo que apenas 17,1% de todos os estudantes estão em escolas

particulares. Os dados da matéria em questão foram retirados do Censo Escolar.

Tendo em vista os dados mencionados acima, a empresa reconheceu a importância de buscar alternativas e soluções para garantir aos alunos das escolas públicas o acesso ao projeto. Com isso, entre o período de 2019 até o primeiro semestre de 2023, a empresa realizou algumas visitas direcionadas especialmente aos estudantes da escola pública. Abaixo, apresentamos as particularidades que permitiram a concretização dessas visitas, sendo importante enfatizar que o projeto sofreu a paralização de suas atividades, nos anos de 2020 e 2021 inteiros, devido à pandemia da COVID-19:

- 2019: o projeto recebeu uma escola de caráter filantrópico, que oferece serviço de educação pública para crianças e jovens, e uma escola municipal. Ambas foram financiadas pelo próprio Projeto Eco Educa, que recebeu as duas instituições, localizadas em Ribeirão Preto, de forma gratuita e cobrindo todos os custos com alimentação e transporte;
- 2022: o projeto recebeu o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), da cidade de Jaboticabal, cuja visita foi custeada pela prefeitura do município em questão, seguindo os valores estipulados para as escolas públicas;
- 2023: a prefeitura de Jardinópolis financiou visitas para três dias de passeio, viabilizando a participação de um total de 120 alunos da sua rede municipal de ensino.

Como conclusão da busca de soluções para receber também os alunos da rede pública de ensino, é possível perceber que a forma mais viável desse nicho visitar o projeto é contando com a colaboração da prefeitura de seu município. De fato, a ideia de os estudantes pagarem pela vivência parece ser uma opção distante de acontecer. Assim, seria importante que houvesse maior interesse e mobilização dos órgãos executivos para financiarem e levarem essa experiência diferenciada para suas crianças e

jovens. Em 2019, o próprio projeto Eco Educa financiou a visita de duas escolas. Tal proposta, além de oferecer apoio financeiro a essas instituições de ensino, também contava com um interesse próprio da empresa, que consistia em realizar estudos de campo para buscar melhorias e aperfeiçoamento de seu atendimento ao cliente. A partir do momento que esses desafios foram resolvidos, não ocorreram mais visitas de escolas públicas financiadas pelo próprio projeto. Porém, de forma solidária e humanitária, o empreendimento recebeu duas vezes a AMA (Associação de Amigos Autistas) e uma vez a ADEVIRP (Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto) para apreciarem e vivenciarem as experiências ofertadas. O atendimento para esses alunos foi diferenciado e especializado, a fim de atender às necessidades específicas desses visitantes.

8 ANÁLISE FINANCEIRA DO PROJETO ECO EDUCA

Segundo Pereira da Silva (2010, p. 6), realizar a análise financeira de uma empresa significa examinar, de forma detalhada, os dados financeiros disponíveis, junto com as análises das condições externas e internas à empresa, que podem afetar suas condições financeiras.

Sendo assim, para as tomadas de decisões dentro da empresa, a análise financeira é de fundamental importância. De acordo com Matarazzo (2010), por meio das demonstrações contábeis da instituição, é possível obter uma série de dados sobre essa. Isso significa que o demonstrativo revela, por intermédio dos dados financeiros, informações que facilitam as escolhas da empresa, indicando quais focos devem ser priorizados ou descartados.

Também chamada de análise de balanço, esse gerenciamento contábil é útil para se conhecer o desenvolvimento econômico e financeiro de empresas concorrentes. Porém considera-se que as suas principais aplicação e relevância concentram-se no uso interno, ou seja, voltado para o aproveitamento dentro da própria companhia.

Dessa forma, o uso da análise financeira possibilita uma visão mensal de custos fixos e variáveis, investimentos, retornos a curto e longo prazo, além de outros indicadores que serão priorizados, particularmente, por cada empresa. Com o auxílio de profissionais qualificados e preparados, é possível distinguir, dentro dos demonstrativos, quais investimentos trouxeram melhores retornos, quais custos estão altos demais ou como estão os patrimônios da companhia, por exemplo.

Para possibilitar a análise financeira do Projeto Eco Educa, foram levantados os investimentos e os custos totais gastos para a criação e o funcionamento desse empreendimento. Abaixo estão demonstrados os valores dos investimentos iniciais, que ocorreram antes do início das atividades da empresa, e os custos de operação, que são os valores que precisam ser pagos a cada visita, para que o projeto se mantenha e aconteça.

Assim, a tabela a seguir demonstra os valores, em real, investidos para que se tornassem possíveis tanto a existência quanto o funcionamento dessa iniciativa. Vale lembrar que, pelo fato de o Projeto Eco Educa ter sido idealizado dentro da área de um clube já em funcionamento, isso proporcionou mais agilidade em certos processos, assim como alguns gastos foram evitados, visto que uma estrutura geral já estava disponível.

8.1 Investimento inicial

Segundo Torres (2022), o capital total necessário para abrir uma empresa é chamado de investimento inicial. Nesse investimento inicial, estão inclusos todos os gastos que precisam ser desembolsados para que a empresa possa começar, efetivamente, suas atividades, tais como: infraestrutura, aquisição de produtos, marketing, etc.

Aplicando tal teoria à realidade do Projeto Eco Educa, o investimento inicial pode ser dividido em três partes, as quais serão abordadas a seguir para melhor visualização dos valores:

01. Investimento fixo: reflete toda a parte de infraestruturas fundamentais para que a empresa funcione, assim como consta na tabela abaixo:

Tabela 2 – Exemplificação da planilha de investimento fixo inicial

INVESTIMENTO FIXO INICIAL		
----------------------------------	--	--

	ESPAÇO ENERGIA	
1	Células fotovoltaicas	R\$ 50.000,00
2	Relógio solar	R\$ 22.000,00
3	Turbina eólica	R\$ 18.000,00
4	Forno elétrico	R\$ 2.500,00
5	Desidratador	R\$ 2.500,00
6	Quiosque energia	R\$ 15.000,00
	TOTAL	R\$ 110.000,00

	ESPAÇO FLORESTA	
1	Picadora de resíduos	R\$ 65.000,00
2	Acertos de terreno	R\$ 15.000,00
	TOTAL	R\$ 80.000,00

	MATERIOTECA	
1	Estrutura física	R\$ 60.000,00
2	Acervo materiais	R\$ 20.000,00
3	Instrução educadores	R\$ 5.000,00

	TOTAL	R\$ 85.000,00
--	--------------	----------------------

	ESPAÇO RESÍDUOS	
1	Estrutura física	R\$ 50.000,00
	TOTAL	R\$ 50.000,00

	ESPAÇO TERRA	
1	Estrutura física – horta	R\$ 60.000,00
2	Células fotovoltaicas	R\$ 15.000,00
3	Netafim – irrigação	R\$ 25.000,00
4	Plantas e vegetais	R\$ 15.000,00
5	Estufa	R\$ 15.000,00
6	Viveiro	R\$ 15.000,00
	TOTAL	R\$ 145.000,00

	CINEMINHA	
1	Estrutura física	R\$ 15.000,00
2	Projektor	R\$ 8.000,00
	TOTAL	R\$ 23.000,00

	TOTAL GERAL	R\$ 493.000,00
--	--------------------	-----------------------

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Os dados apresentados acima demonstram os valores totais investidos, os quais estão relacionados às estruturas gerais dos espaços. Tais estruturas foram planejadas tanto para estarem totalmente adaptadas para receber os alunos quanto para atenderem aos objetivos do projeto: linguagem relacionada aos ODS (objetivos da ONU), foco no

ensino e exemplos práticos sobre medidas sustentáveis para contribuir com o planeta e também ambientes adaptados e lúdicos para o entretenimento das crianças e dos jovens. 02. Investimento pré-operacional: mensura os custos das ações para que a empresa comece suas atividades, como treinamento de funcionários, marketing, legalização da marca.

Tabela 3 – Exemplificação da planilha de investimento pré-operacional

INVESTIMENTO PRÉ-OPERACIONAL	
MARKETING	
Comunicação dos espaços	R\$ 25.000,00
Comunicação (papeleria)	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 50.000,00

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

No caso do Projeto Eco Educa, não foi necessário realizar treinamentos com os funcionários, uma vez que os professores que acompanham as visitas no empreendimento já são formados e lecionam em outros locais. Sendo assim, foi necessário fazer apenas uma reunião com todos eles para explicar a dinâmica do projeto e os seus objetivos. Como já havia uma empresa aberta, o clube, o projeto tornou-se apenas um braço desse negócio, gerando receita e cumprindo suas obrigações fiscais dentro dessa marca já registrada.

03. Capital de giro: ligado aos custos operacionais da empresa, trata-se de todos os recursos financeiros que essa possui para pagar as despesas com o seu funcionamento. Tais custos não foram estabelecidos antes da iniciação das atividades da companhia por alguns fatores, como:

- O empreendimento não paga aluguel, energia, água e internet, porque foi desenvolvido dentro de uma empresa já existente e que cobre os custos extras gerados pelas atividades em funcionamento do projeto;
- De forma geral, a empresa não paga salários fixos. Por se tratar de uma companhia que exerce suas atividades apenas quando há uma escola programada, os valores pagos aos profissionais são na forma de diárias. Ou seja, se não houver nenhuma escola agendada em um determinado mês, nenhum professor ou enfermeira será acionado

para trabalhar no projeto durante esse período. Há, no entanto, uma única exceção de salário fixo, o qual é pago a uma das coordenadoras que trabalha durante todo o mês mantendo e criando novos contatos com as escolas, realizando os agendamentos, visitando os espaços constantemente para análise de melhorias e reformas, entre outras responsabilidades.

Dessa forma não foi necessário levantar um capital de giro para a empresa iniciar, uma vez que, por ter sua sede dentro do espaço do clube, já contava previamente com recursos e suportes caso algum custo surgisse.

Levando em consideração todos os valores apresentados acima, o custo total da implementação do Projeto Eco Educa foi, portanto, de R\$ 543.000,00, aproximadamente. A tendência é que tal valor seja recuperado com o tempo, mediante os lucros acumulados ao longo dos períodos estipulados.

8.2 Custos operacionais em dia de visita

Os custos operacionais se tratam do total financeiro gasto pela empresa para manter suas atividades funcionando dentro de um dado período de tempo. No caso do Projeto Eco Educa, tais custos foram calculados por dia de visita.

Os custos operacionais variam de visita para visita, de acordo com o que é contratado. Sendo assim, essas variantes podem ser as seguintes:

- Meio período ou período integral: dependendo da solicitação, serão necessários educadores, enfermeira, equipe de mídias e coordenadores durante o tempo que durar a visita. Essa decisão é tomada pelo contratante e define o valor gasto com os profissionais do projeto.
- Quantidade de alunos: o número de pessoas que compõem uma turma interfere diretamente no custo da operação do dia da visita. Caso seja uma turma pequena, como com 10 alunos, serão necessários apenas 1 professor, 1 coordenador, 1 enfermeira e 1 responsável pela captação de fotos e vídeos. Caso seja uma turma maior, com 50 alunos, por exemplo, serão necessários 5 professores, 1 coordenador, 1 enfermeira e 1 responsável pela captação de fotos e vídeos.

Em média, cerca de 40 alunos visitam o projeto quando uma data é agendada. Sendo assim, a seguir, apresentaremos uma tabela para ilustrar os custos de operação de um dia de visita, considerando essa média de 40 estudantes.

Tabela 4 – Exemplificação do custo de operação de meio período e período integral de atividade

CUSTO DA OPERAÇÃO – MEIO PERÍODO			
40 alunos (média)	Quantidade	Valor/cada	Total
Educadores	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00

Coordenador	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Enfermeira	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
Alimentação			R\$ 150,00
(frutas)			R\$ 150,00
(produtos Native – sucos, cereal, cookies)			R\$ –
Kit do projeto que levam para casa	40	R\$ 10,78	R\$ 431,20
(lápiz ecológico)	40	R\$ 1,15	R\$ 46,00
(caderno reciclável)	40	R\$ 3,00	R\$ 120,00
(caneca de alumínio)	40	R\$ 6,63	R\$ 265,20
TOTAL			R\$ 1.416,20

CUSTO DA OPERAÇÃO – PERÍODO INTEGRAL			
40 alunos (média)	Quantidade	Valor/cada	Total
Educadores	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
Coordenador	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Enfermeira	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Alimentação (café da manhã, almoço)			R\$ 800,00

e lanche da tarde)			
(frutas – de manhã e à tarde)			R\$ 200,00
(produtos Native – sucos, cereal, cookies – de manhã e à tarde)			R\$ –
(almoço – <i>self service</i>)	40	15	R\$ 600,00
Kit do projeto que levam para casa	40	R\$ 10,78	R\$ 431,20
(lápis ecológico)	40	R\$ 1,15	R\$ 46,00
(caderno reciclável)	40	R\$ 3,00	R\$ 120,00
(caneca de alumínio)	40	R\$ 6,63	R\$ 265,20
TOTAL			R\$ 2.391,20

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

Considerando, ainda, essa mesma média de 40 alunos, ao calcular o valor do lucro operacional por dia de visita sem subtrair os investimentos iniciais, os resultados serão os seguintes:

- Meio período:

Tabela 5 – Exemplificação de lucro operacional atendendo 40 alunos em meio período

MEIO PERÍODO (40 PAGANTES)			
Atividades Operacionais			
(+) Entradas			R\$ 4.800,00
Pagamento alunos	40 alunos	R\$ 120/aluno	R\$ 4.800,00
(-) Saídas			R\$ 1.416,20
Custo da operação	40 alunos	R\$ 35,405/aluno	R\$ 1.416,20
Lucro operacional	R\$ 3.383,80		

Fonte: Projeto Eco Educa, 2023.

- Período integral:

Tabela 6 – Exemplificação de lucro operacional atendendo 40 alunos em período integral

PERÍODO INTEGRAL (40 pagantes)			
Atividades Operacionais			
(+) Entradas			R\$ 6.400,00
Pagamento alunos	40 alunos	R\$160/aluno	R\$ 6.400,00
(-) Saídas			R\$ 2.391,20
Custo da operação	40 alunos	R\$59,78/aluno	R\$ 2.391,20
Lucro Operacional	R\$4.008,80		

9 PESQUISA DE CAMPO E VISITA PILOTO DO PROJETO ECO EDUCA

Antes de iniciar o Projeto Eco Educa de forma profissional, em que seria contratado o serviço de fato com acerto monetário, foram realizadas visitas pilotos para algumas turmas vivenciarem a proposta dessa iniciativa. Desta forma, seria possível para a empresa analisar todo o funcionamento do projeto, do início ao fim, além de identificar possíveis falhas visando a melhorias, o tempo gasto em cada espaço, a quantidade de alimentos e sucos por estudante, as necessidades durante a visita, etc. No dia 30 de julho de 2019, o Projeto Eco Educa recebeu a primeira turma de crianças, entre 7 e 11 anos de idade, formada por amigos de Sara, filha do idealizador do projeto. A ideia foi realizar a comemoração de seu aniversário de 9 anos trazendo seus colegas para um dia de vivências no projeto.

A visita foi integral, permitindo que as crianças explorassem todos os espaços. Além disso, cada uma delas recebeu dois lanches e desfrutou de um almoço completo.

9.1 Resultados e discussões sobre a visita piloto

A partir dessa primeira visita piloto realizada pelo projeto, alguns pontos foram levantados visando ao aprimoramento do empreendimento e os quais serão abordados a seguir. Uma das questões cruciais se refere ao contrato estabelecido entre a escola e o Projeto Eco Educa, o qual não pode conter falhas e deve ser extremamente claro e específico, incluindo a liberação de uso das imagens dos visitantes, uma vez que essas imagens serão utilizadas após a visita para divulgações e afins.

Além dos contratos, é fundamental que as orientações sobre o vestuário mais adequado para o dia do passeio sejam claras e obrigatórias, como: o uso de sapatos fechados, roupas confortáveis, boné e protetor solar. Do mesmo modo, o cuidado com as restrições alimentares dos alunos não

deve ser desconsiderado, sendo relevante que a escola repasse tais informações, se houver, aos responsáveis pelo projeto anteriormente à visita, para que seja de conhecimento de toda a equipe.

Também foi possível perceber a importância de se realizar e se manter os alinhamentos necessários entre os membros da equipe, como a importância da divisão correta dos espaços e das refeições. Assim, se houver o atraso em um momento, toda a logística das atividades posteriores será afetada; logo todos os educadores devem seguir à risca o tempo que deve ser gasto em cada espaço. Ademais, a captação correta do

número de alunos é fundamental para que haja a quantidade certa de educadores, alimentos, bebidas, kits e coordenadores. Para que tudo isso ocorra, a equipe deve manter uma comunicação clara e assertiva entre si e também com a empresa contratante. A partir da visita piloto, também se tornou possível analisar as falhas, as reclamações, os problemas e as situações prováveis de acontecerem durante a visita dos alunos ao projeto. Uma dessas questões está relacionada à importância de considerar cuidados especiais em dias de muito calor, já que a exaustão das crianças é mais provável de ocorrer. Assim, é fundamental que sejam instalados bebedouros em todos os espaços para manter as crianças hidratadas, assim como o uso do protetor solar, de bonés e a disponibilidade de guarda-sóis são indispensáveis. O sapato fechado também é essencial para que as crianças não machuquem os pés e não corram riscos de ferimentos. Por fim, foi levantada a obrigatoriedade do tipo de vestimenta exigida para que não haja grandes problemas nesse âmbito.

Por meio dessa visita piloto, ficou evidente a importância de proporcionar interações em cada espaço para que as crianças e os jovens se mantenham motivados e entretidos, uma vez que a dispersão é provável de acontecer. Pensando nisso, a inclusão de músicas e brincadeiras durante os períodos de caminhada de um espaço para outro também foi

considerada. Além disso, destacou-se a necessidade de motivar os educadores, já que o humor e a paciência são fundamentais para lidar com o público infantil. Para isso, os profissionais precisam ser bem selecionados, combinando a fusão de bons educadores com bons monitores, além de demonstrarem facilidade para lidar com diferentes faixas etárias de estudantes.

Da mesma forma, nesse primeiro momento, foi possível levantar a relevância da presença de uma enfermeira acompanhando o grupo durante toda a visita. Dado o entusiasmo natural das crianças, o risco de quedas e possíveis ferimentos é alto. Assim, após a visita piloto, foi possível identificar e melhorar os pontos citados acima, aprimorar as atividades e se preparar, de forma mais eficiente, para a primeira visita oficial do projeto, que ocorreu um mês após essa pesquisa de campo inicial.

Claramente, outras questões que exigiam mudanças foram sendo notadas ao longo das visitas seguintes. Um dos motivos foi que cada visita contava com alunos de faixas etárias distintas, de modo que a linguagem do projeto, a forma de explicar, as dinâmicas e as brincadeiras não se adequassem a todos da mesma forma. Assim, a cada grupo, era possível observar as modificações necessárias, a fim de causar bom impacto e deixar uma impressão positiva a todos.

10 DESENVOLVIMENTO DE MERCADO PARA ATINGIR MAIS CLIENTES

10.1 Criação de uma nova opção de visita para as escolas: visita híbrida

Em abril de 2019, o Projeto Eco Educa estava operando com excelência, e os responsáveis estavam otimistas em relação ao seu crescimento e à sua expansão. Logicamente, a flexibilidade e a busca por constantes inovações são pontos importantes para empresas que buscam estar sempre em alta no mercado competitivo e reduzir seus riscos. Assim sendo, torna-se imprescindível que as empresas estejam atentas às

necessidades do mercado e busquem atendê-las, possibilitando a criação de vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes e atraindo mais clientes. Durante uma reunião com uma renomada escola particular de Ribeirão Preto, foi questionado se existiria alguma opção em que os alunos poderiam ter aulas em um período e, no outro, vivenciarem alguma atividade de lazer. O desejo da escola vinha do fato de ser a conclusão de uma série importante da grade escolar e, para celebrar essa transição, a instituição sempre realizava alguma atividade de confraternização no final do ano.

O Projeto Eco Educa, como mencionado anteriormente, está situado dentro de um clube de lazer. Levando em consideração que a área do clube conta com uma infraestrutura bem desenvolvida, oferecendo ao mesmo tempo segurança e diversão, a escola em questão trouxe à tona a oportunidade de também utilizá-la em seu passeio.

Assim, ao notar essa nova necessidade e desejo de demanda do seu público-alvo, os responsáveis pelo projeto entenderam que, por se tratar de um local com diversas piscinas e atrações, que incitam a curiosidade em qualquer criança ou jovem, poderiam utilizar esse diferencial a favor do projeto.

Foi a partir desse contexto que o Projeto Híbrido começou a ser criado. Trata-se da ideia de unir a vivência de um projeto educacional com a recreação de um espaço de lazer dentro de uma nova formatação de visita. Dessa maneira, seria possível que os estudantes vivessem experiências únicas de aprendizados práticos e, também, teriam momentos de diversão e lazer.

10.2 Desenvolvimento e aplicação da visita híbrida

Foi necessário desenvolver uma nova estratégia de logística para adequar o projeto a uma situação desconhecida. Dessa forma, meio período seria voltado para aprendizados, sendo o mais sensato que essa fosse a primeira etapa da visita, já que dificilmente crianças e jovens

conseguiriam aproveitar opções de lazer no período da manhã e depois se sentirem motivados para saírem das piscinas e se prepararem para as aulas. Portanto, foi decidido que a parte didática seria pela manhã, visitando um total de três espaços pedagógicos e, após o almoço, o grupo se prepararia para usufruir o parque aquático.

Entre o final de 2019 e o início de 2020, o projeto realizou um total de três visitas híbridas e todas com o mesmo objetivo final de fazer com que o dia de passeio fosse uma confraternização de encerramento do ano letivo. Tomando como base esse formato, os responsáveis pelo projeto também pensaram em outro diferencial que poderia ser oferecido na visita híbrida, em que os alunos poderiam finalizar o dia com uma celebração. Tal ideia incluía uma festa com drinks sem álcool, bartender, DJ e músicas adequadas para a faixa etária visitante, além disso, jogo de luzes e máquina de fumaça também foram inseridos no cronograma da excursão.

Os desafios para implementar as opções de visita híbrida não foram muito complexos, sendo a maior dificuldade conseguir conter o entusiasmo das crianças no período da manhã. Assim, foi preciso contratar salva-vidas extras para se dedicarem apenas à segurança das crianças do projeto, sendo que, no mais, não foram necessárias grandes alterações. A opção da visita híbrida é disponibilizada apenas entre os meses de outubro a dezembro, quando o clima é favorável e o parque aquático está com todas as suas atividades em funcionamento.

Para as escolas particulares, o valor da visita híbrida é de R\$ 190,00 por aluno e, para a rede pública, o valor foi estabelecido em R\$ 140,00 por aluno. Até o momento, foram realizadas 3 visitas híbridas, todas de escolas particulares.

11 PANDEMIA E PARALIZAÇÃO DO PROJETO ECO EDUCA

A COVID-19 (*Coronavirus Disease-19*), segundo Zhang (2020), promove uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave e com alta

facilidade de transmissão. Diante do cenário da rápida disseminação da COVID-19, a pandemia mundial foi declarada no dia 11 de março de 2020 e chegou ao fim, oficialmente, em 5 de março de 2023. Tendo isso em vista, as atividades escolares presenciais regressaram somente no começo de 2022, quando foi possível recomeçar a vida “normal” aos poucos. O Projeto Eco Educa iniciou suas atividades em 2019 e atendeu um total de 7 escolas ou associações nesse mesmo ano; já, em 2020, recebeu apenas 2 visitas, sendo a última em 29 de fevereiro de 2020. Após essa última visita, as atividades do projeto tiveram que ser encerradas por tempo indeterminado devido à pandemia da COVID-19. Nesse período entre 2019 e 2020, o Projeto Eco Educa estava começando a avançar e os agendamentos estavam aquecidos, com mais de 22 datas marcadas para o ano de 2020. Contudo, todas essas visitas tiveram que ser canceladas, porque o mundo todo estava em isolamento compulsório.

Ao longo dos dois anos em que o projeto ficou paralisado, logicamente, a sua receita também ficou. Por ser uma receita que somente era acumulada quando uma visita era agendada, não houve nenhum tipo de entrada de recursos nesse período. Por outro lado, um aspecto positivo é que o projeto não possui muitos custos fixos, pois os educadores são contratados apenas quando há visitas e não há, por exemplo, aluguel para ser saldado.

Assim, durante esse período desafiador, os responsáveis pelo projeto buscaram outras maneiras para manter o empreendimento vivo na memória de quem já o conhecia. De fato, a pandemia potencializou o uso da internet e das redes sociais. Alunos passaram a ter aulas online, funcionários e empresas passaram a se adaptar para seguir seus trabalhos de forma remota, e o sistema de delivery, por exemplo, passou a ser muito mais requisitado. Assim, a internet se mostrou uma aliada, ao longo da pandemia, para o Projeto Eco Educa, de modo que algumas medidas foram tomadas para mantê-lo ativo:

- Posts interativos para buscar aproximação com os usuários;

- Posts educacionais para levar alguns ensinamentos para os usuários;
- Posts motivacionais que buscavam trazer à tona a resiliência e afirmações, como “em breve estamos de volta”.

O principal foco da direção foi manter o clube e, portanto, a sede do projeto ativos e com baixos custos, a fim de evitar perda de receita. Assim sendo, o clube, estando com um fluxo de caixa saudável, consequentemente resultaria na salubridade do Projeto Eco Educa.

Depois desses dois anos com todas as atividades paralisadas, no início de 2022, os contatos com as escolas foram reativados e a primeira visita do ano foi realizada no dia 07 de abril. Por fim, desde o retorno da empresa, foram realizadas 16 visitas e mais de 15 estão agendadas até o momento.

12 RESULTADOS E DISCUSSÕES GERAIS

O Projeto Eco Educa recebeu, ao longo de seus vinte e três meses de exercício, um total de vinte e oito visitas de crianças e jovens. A maioria dessas visitas, totalizando dezessete, foi composta por alunos de escolas particulares, enquanto apenas quatro foram direcionadas a estudantes de escolas públicas. Vale lembrar que nenhuma das visitas das escolas públicas foram pagas pelos próprios alunos, pois todas as quatro foram financiadas pela prefeitura de suas respectivas cidades (Jardinópolis e Jaboticabal). Além disso, nenhuma escola pública de Ribeirão Preto visitou o projeto tendo algum tipo de incentivo da prefeitura local. A única escola da rede pública de ensino da cidade que visitou o espaço se enquadra na categoria “Social”, já que foi financiada pelo próprio projeto.

Figura 9 – Quantidade de visitas realizadas por opção de contratação (R\$)

As estratégias implementadas ao longo do desenvolvimento do projeto resultaram na ampliação de ideias e possibilidades dentro da empresa, evidenciando a importância de se estudar o seu público-alvo. Ao negligenciar esse estudo, a equipe não ponderou que os valores do projeto poderiam ser inacessíveis para alunos da rede pública de ensino, uma vez que a renda das famílias, em muitos casos, pode ser considerada mínima. Sendo assim, é importante não desconsiderar o olhar social e a compreensão de que a precificação definida não é, necessariamente, acessível para todos os nichos focados.

Apesar da tentativa de reduzir significativamente os valores após essa problemática ser identificada, a questão restritiva relacionada aos estudantes de escolas públicas segue existindo, uma vez que os preços não se tornaram acessíveis até o presente momento. Assim, o auxílio da prefeitura do município seria fundamental para solucionar essa questão, visto que o Projeto Eco Educa é uma iniciativa privada, com foco empresarial e de negócios, que visa atribuir a devida relevância para a sustentabilidade. Logo, do ponto de vista da empresa, não é interessante que o próprio projeto se transforme em uma organização não governamental, por exemplo, quando, na realidade, essa iniciativa poderia ser melhor direcionada caso houvesse uma parceria da rede pública com a rede privada.

O fato de a construção do projeto ter sido realizada dentro de uma empresa já em funcionamento colaborou para que as estratégias de criação, elaboração e aplicação fossem facilitadas em diversos âmbitos, inclusive na área de finanças. Com isso, as áreas de investimentos, custos fixos e operacionais foram fortemente beneficiadas, uma vez que os custos foram significativamente reduzidos e muitas construções foram evitadas por já se encontrarem no local. Caso fosse considerado o mesmo projeto em uma situação em que apenas a ideia existisse, os custos seriam muito diferentes dos valores exibidos nesta pesquisa, uma vez que o espaço, a construção integral e os custos fixos teriam que ser estimados.

Levando isso em consideração, o custo operacional para receber uma média de 40 alunos não é excessivamente alto, de modo que os lucros operacionais levantados para o período integral, por exemplo, chegam a ser de 200%. Contudo, é importante destacar que o retorno dos investimentos iniciais não será rápido. Mesmo assim, com o desenvolvimento do projeto no mercado e o seu potencial de alcançar públicos diversos, diferenciando suas atuações, a expectativa é que a quantidade de visitas anuais possa, e irá, aumentar consideravelmente.

A abertura do projeto para adotar novas medidas estratégicas, visando ampliar sua atuação e atender possíveis clientes interessados, trouxe diversos benefícios para suas atividades e atuações no mercado, fazendo com que mais clientes fossem atendidos e mais atividades fossem pensadas e desenvolvidas.

No que se refere à área operacional, ao modificar as suas atividades para viabilizar o Projeto Eco Educa, a própria empresa privada obteve consequências positivas para suas atividades internas. A construção da central de reciclagem impactou positivamente tanto o meio ambiente quanto a empresa em si, gerando receita por meio da venda desse lixo separado. Assim, junto à operação de separar o lixo e ser sustentável, a empresa também obteve benefícios financeiros significativos. O

investimento na aquisição da trituradora também foi outra situação que contribuiu para a preservação do meio ambiente, possibilitando a reutilização do lixo vegetal que era descartado e fazendo com que a companhia economizasse com novos adubos, por exemplo. Além disso, ao fornecer gratuitamente esse adubo aos associados, a empresa gera contentamento e satisfação do cliente em relação à sua marca. Por fim, ao investir em placas solares para ensinar os alunos sobre a energia solar, o clube percebeu que poderia adquirir mais painéis solares. Como resultado, a empresa passou a coletar parte da energia através do sol e isso fez com que cerca de 4% a 7% do custo da energia elétrica diminuísse mensalmente. Assim, após realizar operações focadas no Projeto Eco Educa e promover práticas sustentáveis, a própria empresa privada obteve, como consequência, benefícios tanto financeiros quanto no fortalecimento de seu relacionamento com seus clientes.

13 CONCLUSÃO

É possível concluir que o projeto não enfrentou grandes dificuldades para se desenvolver, desde a sua construção inicial até os ajustes finais, considerando os fatores facilitadores que estavam presentes, como a estrutura da empresa privada já desenvolvida e a ausência de grandes custos fixos e operacionais. As problemáticas encontradas ao longo dos anos de exercício foram resolvidas, com exceção da mencionada anteriormente sobre a precificação para escolas públicas, que ainda segue sendo uma questão em aberto. No geral, a aceitação das escolas particulares é positiva e todos os agendamentos futuros já efetuados são provenientes da rede privada de ensino.

Por ora, não há previsões futuras para reduzir novamente o valor cobrado das escolas públicas. Na realidade, a direção do projeto conta com novas reuniões e contatos com os órgãos públicos como forma de negociar e despertar o interesse desses em financiarem as visitas para os alunos de baixa renda.

Além disso, o Projeto Eco Educa, atualmente, está criando um novo espaço tecnológico para trazer uma nova aquisição e diferenciação para suas atividades. Trata-se de um espaço tecnológico, com projetores e maquetes inteligentes que demonstram como o lençol freático da cidade sofre impactos dependendo das atitudes tomadas por cada cidadão. Esse espaço está sendo idealizado dentro de um container e será, assim como todo o resto, lúdico e moderno.

O potencial desse projeto é evidente, porém é possível concluir que a empresa ainda não explora completamente essa capacitação. Desde 2019, a equipe tem focado, exclusivamente, nos grupos estudantis e não há, até o período observado, interesse ou visão de ampliação do negócio para outros grupos ou nichos disponíveis no mercado. Durante a pesquisa, as entrevistas e as observações, tornou-se perceptível que o projeto não considera, por exemplo, a exploração de empresas para visitarem o projeto ou, até mesmo, desenvolverem uma consultoria para fazer com que tais companhias desenvolvam sua visão sustentável e sejam capazes de aplicar tais conhecimentos dentro de suas atividades internas.

Como demonstrado neste estudo, o mundo está cada vez mais voltado para a sustentabilidade, e é comum que muitas organizações não possuam conhecimento necessário para aplicar medidas ecológicas em suas práticas. Nesse sentido, seria de grande valia se o Projeto Eco Educa desenvolvesse, com o auxílio de educadores capacitados, novas possibilidades no mercado, atendendo a esse nicho, por exemplo, para orientar e promover mudanças dentro das instituições, visando ao desenvolvimento de suas atividades econômicas e sociais de forma sustentável. Ademais, outros segmentos de mercado podem ser explorados, considerados e trabalhados, dentro das adequações necessárias, para que tanto conhecimento e potencial sustentável presentes no projeto sejam difundidos.

Analisando os objetivos desenvolvidos nesta pesquisa, foi possível analisar a implementação do projeto sustentável baseado em alguns âmbitos da área de administração de negócios. A precificação e a análise de mercado foram levantadas e trabalhadas considerando a sua devida importância, além dos estudos que a empresa realizou em relação a esses tópicos. Dessa maneira, foi feita uma breve análise financeira, focada nos investimentos iniciais efetuados pelo projeto, junto a um estudo de custos e lucros operacionais, que nada mais são do que os valores gastos ou recebidos em um dia de visita de alguma escola.

Por meio dos dados coletados e das pesquisas realizadas, foi possível observar que a empresa estava disposta a se desenvolver no mercado para que houvesse outras formas de atender às necessidades do cliente. Quando uma empresa escuta o seu consumidor e possui os fatores facilitadores para que haja esse desenvolvimento de mercado, ela oferece outras opções de serviços e, com isso, atrai mais acordos. Foi o que a empresa se demonstrou capaz de realizar ao desenvolver a visita híbrida.

Assim, o projeto implementou estratégias para atrair as escolas, tais como reuniões e materiais de divulgação de alta qualidade e diferenciados, além de ouvir seus clientes, suas necessidades e buscar sempre se adequar a elas, para que medidas personalizadas fossem criadas. Mesmo colocando em prática essas medidas, ainda há espaço para o desenvolvimento de novas formas e contatos com escolas da região, para que o projeto seja apresentado. Há inúmeras escolas na cidade de Ribeirão Preto e toda a região ao seu redor, de modo que o número de visitas e agendamentos poderia ser consideravelmente maior. Para isso, seria de grande valia para o projeto criar uma equipe que desenvolva novas práticas de contato e estratégias para atrair escolas.

Além de já estar alcançando um grande número de crianças e jovens até o período estudado, esse empreendimento educacional sustentável traz inúmeros benefícios para os estudantes e, conseqüentemente, para o planeta. Ao focar em um dia de experiências e aprendizados sustentáveis,

na conscientização dos cuidados com o meio ambiente e de práticas saudáveis, assim como em alternativas para viver com qualidade de vida, o projeto está criando, nas gerações futuras, uma consciência, uma educação e uma preocupação em relação a esse grande problema.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. **O bom negócio da sustentabilidade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

BARROS, W. P. **Curso de direito ambiental**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

_____. Constituição (1988), **Constituição da República Federativa do Brasil**. 29. ed. São Paulo: Saraiva 2002.

BRUNDTLAND, G. H. **Nosso futuro comum**: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991.

CANEVER F. P. *et al.* Formação de preços: um estudo em empresas industriais de Santa Catarina. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, v. 17, n. 2, p. 14-27, 2012.

CAVALCANTI, A. C. L. *et al.* Estratégias na formação de preço. **Cruzando fronteiras**: tendencias de contabilidade directiva para el siglo XXI. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: <http://docplayer.com.br/4260996-Estrategias-na-formacao-de-precos.html>. Acesso em 14 de fev. 2023.

DIAS, R. **Gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade**. São Paulo: Atlas, 2006.

DIRECTIVA 2004/35/CE. Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004. **Jornal Oficial da União Europeia**. L 143/56, 2004. Disponível em:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035>.

DIRETIVA 2006/21/CE. Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006. **Jornal Oficial da União Europeia**. L 102/15, 2006.

Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0021>.

ELKINGTON, J. **Canibais com garfo e faca**. São Paulo: Makron Books, 2001.

FONTANA *et al.* Teorias demográficas e o crescimento populacional no mundo. **Ciências Humanas e Sociais Unit**, Aracaju, v. 2, n. 3, p. 113-124, mar. 2015. Disponível em:

<https://periodicos.set.edu.br/cadernohumanas/article/view/1951/1209>.

FERRARI, A. T. **Metodologia da pesquisa científica**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOMES, M. F.; FERREIRA, L. J. Políticas públicas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. **Direito e Desenvolvimento**, 9(2), 2018, 155-178. Disponível

em: <https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/667/582>. Acesso em: 20 mar. 2022.

GUITARRARA, P. Desenvolvimento sustentável. **Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm>. Acesso em 01 mar. 2022.

HOBBSAWM, E. J. **A era das revoluções: 1789-1848**. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. N. **The strategy-focused organization**: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard Business Press, 2000.

LAVILLE, E. **A empresa verde**. 1. ed. São Paulo: OTE, 2009.

LE PRESTRE, P. **Ecopolítica internacional**. Tradução Jacob Gorender. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2005. p. 174-175.

LUCCI, E. A. *et al.* **Território e sociedade**: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2005.

MAFRA, J. R. O paradigma da sustentabilidade no ordenamento jurídico brasileiro: um direito fundamental material. **Revista Eletrônica Direito e Política**, Itajaí, v. 10, n. 1, p. 547-566, jan. 2015.

MARX, K.; ENGELS, F. **Manifesto Comunista**. Rio de Janeiro: Garamond, 1998.

MATARAZZO, D. C. **Análise financeira de balanços**: abordagem gerencial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MATTOS, L; FARIA F. Da creche ao ensino médio, 17% dos brasileiros estão em escolas particulares. **Folha de São Paulo**, 16 ago. 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/08/da-creche-ao-ensino-medio-so-17-dos-brasileiros-estao-em-escolas-particulares.shtml>. Acesso em: 03 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Os objetivos de desenvolvimento sustentável**: dos ODM aos ODS. Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), 2016. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil>. Acesso em: 26 jun. 2023.

NATIVE. **Quem Somos?**. Disponível em: <https://www.nativeorganicos.com.br/institucional/native/>. Acesso em: 14

abr. 2023

RICHARDSON, *et al.* **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2007.

SANTOS, O. S. Responsabilidade ambiental nas organizações: a busca pelo diferencial competitivo. **Revista de Iniciação Científica Cairu**, Barris Salvador, BA, 2015.

SCHARF, R. **Manual de Negócios Sustentáveis**. São Paulo, Amigos da Terra, 2004.

SCHWARTZ, M; CARROL, A. Integrating and unifying competing and complementary frameworks: the search for a common core in the business and society field. **Business & Society**, v. 20, n. 10, p. 147-186, 2008.

SEBRAE-MT. **O engajamento dos pequenos negócios brasileiros às práticas ESG**. Centro Sebrae de Sustentabilidade, 2023 Disponível em: <https://cms.mt.sebrae.com.br/storage/sites/e50b7e84-deb0-483b-823beacbbeaa586a/document//7293ec9b-4014-46f7-8e52-3e641628337a.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2023.

SILVA, J. P. da. **Análise financeira das empresas**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SOUSA, R. Primeira Revolução Industrial. **Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/primeira-revolucao-industrial.htm>. Acesso em: 28 de fev. 2022.

STAFFEN, M. R.; SANTOS, R. P. dos. O fundamento cultural da dignidade da pessoa humana e sua convergência para o paradigma da sustentabilidade. **Veredas do Direito**, Belo Horizonte, v. 13, n. 26, p. 263-288, maio/ago. 2016.

TACHIZAWA, T. **Gestão ambiental e responsabilidade social**

corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2002.

TOMANIK, E. A. **O olhar no espelho**: “conversas” sobre a pesquisa em ciências sociais. Maringá: EDUEM, 1994.

TORRES, V. Investimento inicial de uma empresa: o que é? Como calcular.

Contabilizei, 11 nov. 2022. Disponível em:

<https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/investimento-inicial-de-uma-empresa/>. Acesso em: 03 jul. 2023.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VIEIRA, M. M. F. **A comparative study on quality management in the**

Brazilian and the Scottish prison service. 1996. Tese (doutorado).

University of Edinburg, Edimburgo, 1996.

ZHANG, W. Manual de Prevenção e Controle da Covid-19 segundo o

Doutor Wenhong Zhang. São Paulo: PoloBooks: 2020.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil